

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Mathematische Vorläuferfertigkeiten bei hörbeeinträchtigten und hörenden Kindern

Ein Vergleich durch empirische Studie

eingereicht von: Eftichia D`Ulisse

Begleitung: Prof. Dr. Daniela Nussbaumer

Datum der Abgabe: 20. Juni 2019

Abstract

Hörbeeinträchtigte Kinder zeigen in der Schule häufig schlechtere Leistungen in der Mathematik als ihre hörenden Gleichaltrigen. Die wenigen Studien darüber können keine genaue Auskunft geben, wann genau der mathematische Rückstand entsteht und in welchen Bereichen dieser am Ausgeprägtesten ist.

In der vorliegenden Studie wurden mathematische Vorläuferfertigkeiten (Reihenbildung und Mengenvergleiche, Entwicklung des ordinalen Zahlenstrahls und des zählenden Rechnens und Entwicklung der kardinalen Mengenvorstellung) 215 hörender und 20 hörbeeinträchtigter Kinder im Alter von drei bis viereinhalb Jahren gegenübergestellt, um zu prüfen, ob sich die Gruppen in mathematischen Vorläuferfertigkeiten unterscheiden, oder ob der mathematische Rückstand zu einem späteren Zeitpunkt entsteht. Dazu mussten die Kinder numerische und pränumerische Aufgaben lösen, die weitgehend nonverbal beantwortet werden konnten. Anhand von Regressionsanalysen konnte der Unterschied zwischen den beiden Gruppen bestätigt werden. Hörbeeinträchtigte Kinder schneiden insgesamt schlechter als hörende Kinder ab, wobei das Ergebnis auf einzelne Aufgaben zurückzuführen ist. In den Resultaten zeigten sich signifikante Unterschiede der Testgruppen in acht der gelösten Aufgaben. Diese stammen sowohl aus dem numerischen wie auch aus dem pränumerischen Bereich und sind ohne sprachliches Verständnis nicht lösbar. Daraus wurden die Folgerungen für die Schulpraxis diskutiert.

Dank

Ich danke allen, die mich im Verlauf dieser Arbeit unterstützt haben. Ein grosses Dankeschön geht dabei an Frau Prof. Dr. Daniela Nussbaumer für ihre Betreuung während der gesamten Zeit. Ein weiteres Dankeschön geht an Dr. Simone Schaub für die tatkräftige Unterstützung und Anregungen in statistischen Belangen. Abschliessend möchte ich noch einen Dank an die Eltern und deren Kinder, die an dieser Studie teilgenommen haben, aussprechen.

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis	VI
Vorwort	VII
1 Einleitung.....	1
2 Theorie.....	3
2.1 Klärung zentraler Begriffe	3
2.2 Theorien und Prinzipien	4
2.2.1 Die Entwicklung des Zahlenbegriffs nach Piaget.....	4
2.2.2 Die Entwicklung der Zählfertigkeiten	6
2.2.3 Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel.....	7
2.3 Aktuelle Modelle zur Entwicklung mathematischer Vorläuferfertigkeiten	8
2.3.1 Entwicklungsmodell nach Krajewski.....	8
2.3.2 Entwicklungsmodell nach Fritz und Ricken	9
2.4 Frühe Entwicklung mathematischer Fertigkeiten	11
2.5 Die Bedeutung von Sprache in Bezug auf Mathematik.....	14
2.6 Hörbeeinträchtigung und ihre Auswirkung.....	15
2.6.1 Auswirkung der Hörbeeinträchtigung auf die Gesamtentwicklung.....	15
2.6.1.1 Einfluss einer Hörbeeinträchtigung auf die mathematische Schulleistung	16
2.6.2 Stand der Forschung.....	17
2.7 Diagnostikinstrumente für mathematische Vorläuferfertigkeiten	20
3 Fragestellung und Hypothesen.....	23
4 Methodisches Vorgehen	25
4.1 Forschungsmethode.....	25
4.2 Stichprobenbeschreibung	26
4.2.1 Rekrutierung.....	29
4.2.2 Durchführung der Testung	29
4.3 Erhebungsinstrumente.....	30
4.4 Datenauswertungsverfahren.....	31
5 Resultate.....	32
5.1 Überprüfung der Voraussetzungen	32
5.2 Ergebnisse der Untersuchung einzelner Hypothesen	32
5.3 Resultate einzelner Items.....	33
5.4 Numerische und pränumerische Aufgaben.....	35
6 Diskussion.....	36
6.1 Wirkung einer Hörschädigung auf die frühe Entwicklung mathematischer Fertigkeiten	36

6.2	Aspekte mathematischer Fertigkeiten, die durch eine Hörschädigung beeinträchtigt sind.	37
6.3	Vergleich numerische und pränumerische Ergebnisse	40
6.4	Heilpädagogische Relevanz	40
6.5	Methodenkritik und Ausblick	42
7	Schlusswort	43
8	Literaturverzeichnis.....	44
9	Abbildungsverzeichnis.....	48
10	Tabellenverzeichnis	48
11	Anhang.....	49
11.1	Erfassungsinstrument E-ZaBE.....	49
11.2	Elternfragebogen	61
11.3	Elternbrief	63
11.4	Anmeldetalon	64
11.5	Ergebnisse F1.H1 (Output)	65

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Beschreibung
AV	Abhängige Variable
B	unstandardisierter Regressionskoeffizient (Gibt an, wie gross der Punkteunterschied zwischen den hörenden und den hörbeeinträchtigten Kindern unabhängig vom Einfluss des Alters ist).
UV	Unabhängige Variable
E-ZaBE	Erfassungsinstrument zur Zahlenbegriffsentwicklung für Kinder von 2 bis 5 Jahren
HOER	Gruppe hörbeeinträchtigter Kinder und Gruppe hörender Kinder als unabhängige Variable
M	Mittelwert
p	Signifikanzniveau (gibt an, ob der Unterschied zwischen den Gruppen statistisch bedeutsam ist, das heisst kleiner als .05, < .01 oder hochsignifikant < .001 ist).
r	Korrelationskoeffizient
SD	Standardabweichung
SE	Standardfehler (gibt an, wie genau der Regressionskoeffizient geschätzt werden kann)

Vorwort

Die Autorin des vorliegenden Papiers arbeitet an einer Sonderschule, wo mehrere Kinder mit Hörbeeinträchtigung in Kleinklassen unterrichtet werden. Diese Kinder profitieren von den sonderpädagogischen Massnahmen der Schule. Neben logopädischen Fördermassnahmen bilden bilingualer Unterricht und weitere Therapieangebote einen Bestandteil des Unterrichtes. Dennoch kann der allgemeine Entwicklungsrückstand nicht gänzlich aufgeholt werden. Beim Eintritt in die erste Klasse wird dieser Aspekt verdeutlicht. Durch Mangel an Weltwissen und durch die Verzögerung der Sprache ist ihre Entwicklung im Vergleich zu hörenden Kindern rückständig.

Im Bereich Mathematik konnte ebenfalls eine Entwicklungsverzögerung im Unterricht beobachtet werden. Einige Kinder sind nicht in der Lage, bis fünf zu zählen, zeigen Fingeragnostik oder besitzen Ende der ersten Klasse noch kein Mengenverständnis.

1 Einleitung

„Die Mathematik ist eine Art Spielzeug, welches die Natur uns zuwarf zum Troste und zur Unterhaltung in der Finsternis“

D'Alembert, Jean le Rond (17.11.1717 - 29.10.1783)

Die Mathematik genießt in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Sie nimmt eine Schlüsselstellung für alle technischen Errungenschaften wie den Computer und für jeden naturwissenschaftlichen Fortschritt wie die Raumfahrt ein (vgl. Gallin, 2002, S. 1). Mathematik durchdringt den Alltag in unterschiedlichen Bereichen. Schon in der Vorschule weist sie einen hohen Stellenwert im Unterricht auf, denn mathematische Vorläuferfertigkeiten dienen als Fundament und Prädiktor für die spätere mathematische Leistung.

Hörbeeinträchtigte Kinder zeigen jedoch in der Schule häufig schlechtere Leistungen in der Mathematik als ihre hörenden Gleichaltrigen. Über die Gründe dieses Unterschiedes ist bislang wenig bekannt, denn die wenigen Studien darüber beziehen sich auf die höheren Schulstufen und können keine genauen Angaben darübermachen. Die offene Forschungsfrage, ob eine Hörbeeinträchtigung sich negativ auf die mathematische Leistung auswirkt, bestärkt die Motivation, einen Beitrag in diesem Gebiet anzubieten. Im Hinblick auf die relevanten Erkenntnisse aus der Studie und die daraufhin möglichen Förderziele in der Schule weist diese Studie einen Mehrwert für die Heilpädagogik auf. Um die Gründe für schlechtere Leistungen herauszufinden, sollen die beginnenden Mathematikfertigkeiten hörgeschädigter Kinder untersucht werden.

Das Hauptziel der Arbeit ist es, herauszufinden, ob sich eine Hörschädigung negativ auf die frühe Entwicklung mathematischer Fertigkeiten auswirkt und welche Aspekte mathematischer Fertigkeiten allenfalls durch eine Hörschädigung beeinträchtigt sind.

Anhand einer quantitativen Studie werden die mathematischen Vorläuferfertigkeiten von hörenden und hörbeeinträchtigten Kindern verglichen. Dabei wird mittels Regressionsanalysen jeweils aufgezeigt, welche spezifischen Aufgaben signifikante Unterschiede aufweisen.

Die Ergebnisse der Untersuchung werden daraufhin zusammengefasst, um festzustellen, welche Fördermöglichkeiten für die heilpädagogische Praxis bedeutsam sind.

Das Kapitel 2 befasst sich mit dem theoretischen Bezugsrahmen. Die Beantwortung der Fragestellungen setzt eine umfassende theoretische Auseinandersetzung mit den mathematischen Kompetenzen und dem Einfluss einer Hörbeeinträchtigung voraus. Es werden Entwicklungsphasen und Einflussfaktoren thematisiert. Zudem werden bereits bestehende Studien beschrieben. Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung werden im Kapitel 3 die Fragestellungen und Hypothesen der vorliegenden Arbeit definiert und begründet. Darauf erfolgen im Kapitel 4 die Ergebnisse. Der empirische Teil im Kapitel 5 basiert auf einer quantitativen Auswertung der Fragestellungen und Hypothesen. Im folgenden Kapitel werden die Hypothesen überprüft und die Fragestellungen beantwortet. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf den heilpädagogischen Schulalltag interpretiert und diskutiert.

2 Theorie

Die Theorie über die Konstrukte mathematischer Vorläuferfertigkeiten, Modelle zur Entwicklung der Zählkompetenz und Hörbeeinträchtigung bildet die Grundlage für das Verständnis des ausgewählten Themas. In diesem Kapitel wird ein Überblick über diese Theorie geschaffen.

2.1 Klärung zentraler Begriffe

Vorläuferfertigkeiten, Vorläuferfähigkeiten und mathematisches Vorwissen

Die Begriffe Vorläuferfertigkeiten, Vorläuferfähigkeiten und mathematisches Vorwissen werden inhaltlich weitgehend synonym verwendet, wobei der Begriff Vorläuferfähigkeiten eher in der Frühpädagogik Verwendung findet und der Begriff Vorläuferfertigkeiten mehrheitlich in der Psychologie vorzutreffen ist (vgl. Schuler, 2013, S. 29). Fertigkeiten, die als Grundlage für mathematisches Verständnis in der Mathematik angesehen werden, sind für Krajewski und Schneider (2006), die mathematischen Vorläuferfertigkeiten. Weisshaupt, Peucker und Wirtz (2006) verwenden dafür den Begriff «mathematisches Vorwissen». Für diese Arbeit wird der Begriff «mathematische Vorläuferfertigkeiten» synonym für alle oben erwähnten Begriffe verwendet.

Zahlbegriff

In der Literatur wird «Zahlbegriff» als Verständnis von Mengen, Zahlen, Zählen und Operationen verwendet. Er bildet die Grundlage für den Erwerb von mathematischem Wissen im schulischen Rahmen (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 15-16).

Zahlbegriffsentwicklung (ZBE)

Die Zahlbegriffsentwicklung baut sich im Alter von 0 bis 8 Jahren auf. Sie gliedert sich in ein pränumerisches Wissen, zu dem Seriationen, Mengenvorwissen und Kategorisieren gehören, und in ein numerisches Wissen, das in Zahlenvorwissen, abzählen und wie zählen unterteilt wird. In der Regel geschieht diese Entwicklung beim Kind zwischen 0 und ca. 8 Jahren (vgl. Olshausen Urech, 2012, S. 7).

Mathematische Kompetenzentwicklung

Die mathematische Kompetenzentwicklung umfasst die gesamten mathematischen Entwicklungsschritte des Kindes. Das mathematische Wissen wird auf der Basis der Zahlbegriffsentwicklung aufgebaut. Nachfolgende Grafik nach Olshausen Urech (ebd.) gibt einen Überblick darüber.

Abbildung 1: Übersicht mathematischer Kompetenzentwicklung (Olshausen Urech, 2012, S. 7)

2.2 Theorien und Prinzipien

2.2.1 Die Entwicklung des Zahlenbegriffs nach Piaget

Den klassischen Arbeiten des Entwicklungspsychologen Jean Piaget verdanken wir die wesentlichen Erkenntnisse zu den frühen mathematischen Kompetenzen. Mathematische Begriffe wie Serienbildung, Invarianz (Konstanz einer Menge), Klassifizierung, 1:1-Zuordnung, Ordinal- und Kardinalaspekt entstammen Piagets Arbeiten (vgl. Schneider, Krajewski & Küspert, 2016, S. 16).

Das Logical-Foundations-Modell nach Piaget geht davon aus, dass sich der Zahlenbegriff auf der Grundlage logisch formaler Operationen entfaltet. Die synchrone Entwicklung der Kardinal- und Ordinalzahl führt zum Verständnis des Zahlbegriffs. Kardinaler Aspekt von Zahlen wird das Wissen darüber genannt, dass eine Zahl die Anzahl einer Menge ergibt. Gibt eine Zahl an, welche Stellung ein Element in der Zahlwortreihe einnimmt, so nennt man sie Ordinalzahl (vgl. Schneider et al., 2016, S. 16).

Folgend eine kurze Zusammenfassung von Piagets Theorie nach Olshausen Urech (2012) mit Bezug auf die Zahlenbegriffsentwicklung.

Tabelle 1: Piagets Entwicklungsmodell nach Olshausen Urech (2012, S. 26) mit Bezug auf die Zahlenentwicklung

Stufen	Alter	Aussagen zur Zahlenbegriffsentwicklung
Sensomotorische Stufe	0 J. -2 J.	- Wahrnehmung und Motorik werden ausgebildet - Sie bilden die Grundlage weiteren Lebens
Präoperationale Stufe -symbolisches Denken	1.5 J. – 4 J.	- Symbolik und Sprache werden erworben
-anschauliches Denken	4-7 J.	- Seriation, Invarianz, Klassifikation und 1:1-Zuordnung entwickeln sich - anschauungsgebundenes perspektivenrigides Denken
Konkretoperationale Stufe	7-12 J.	- Reversibilität wird verstanden. Dezentrierung: - Verbindung von 2 Ebenen (z.B. Ordinal- u. Kardinalaspekt) kann hergestellt werden. - Rechnen wird aufgrund von innerer Vorstellung möglich

Im Piagets Ansatz haben Zählübungen keinen operativen Wert, sie spielen also keine wichtige Rolle bei der Zahlenbegriffsentwicklung. Kardinale und ordinale 1:1-Zuordnung, das Verständnis für den Erhalt und die Invarianz von Quantitäten sowie additive und multiplikative Kompositionen werden als zentrale logische Operationen genannt. Über Klassifikationen von Objekten kann das Kind den kardinalen Aspekt von Zahlen erwerben. Reihungsaufgaben führen zum ordinalen Aspekt von Zahlen (vgl. Schneider et al., 2016, S. 16-19). Piagets Ansatz wurde in den 1970er-Jahren deutlich kritisiert. Beispielweise wurde die Konstanz einer Menge (Invarianz) als unabdingbare Voraussetzung für mathematische Leistungen widerlegt. Im anglo-amerikanischen Raum wurden im Zusammenhang mit der Kritik an Piagets Theorie zur Entwicklung des Zahlenbegriffs unter dem Begriff «Skill-Integration» alternative Modellvorstellungen generiert. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder schon früh über Grundkompetenzen und basale Kenntnisse im Hinblick auf Zahlen verfügen. Einige numerische Fähigkeiten sind demnach angeboren (ebd.). Vertreter dieses Ansatzes sind Gelman und Gallistel (1978), Resnick (1983) und Fuson (1988). Ihre Arbeiten haben das Skill-Integration-Modell stark geprägt und sind weit verbreitet (vgl. Schneider et al., 2016, S. 19).

Eine bedeutende Rolle wird den schon im Vorschulalter entwickelten Zählfertigkeiten zugesprochen. In mehreren theoretischen Modellen wird davon ausgegangen, dass die Kompetenz des Zählens mit dem Erwerb der Zahlwörter geschieht. Auch konnte durch Studien belegt werden, dass das Verständnis von Zählprinzipien für die Entwicklung der Zählzahl eine hohe Relevanz aufweist (vgl. Gelman, 2009, S. 253).

2.2.2 Die Entwicklung der Zählfertigkeiten

Nach neueren Untersuchungen trägt die Entwicklung der Zählfertigkeiten zentral zum Erwerb des Zahlbegriffs bei. Der natürliche Zugang zum Kardinal- und Ordinalzahlaspekt wird dadurch begünstigt (vgl. Schäfer, 2004 S. 57).

Zählentwicklung nach Fuson

Fast zeitgleich mit Piagets Modell entwarf wie oben erwähnt Karen Fuson im Jahre 1988 ein anderes entwicklungspsychologisches Modell des Zählens (vgl. Opitz, 2008, S. 86). Nach Fuson vollzieht sich das Zählen auf fünf Ebenen:

Undifferenziertes Wortganzes:

Eine Zahl wird nur vollständig wiedergegeben: «einzweidreivierfünfsechssiebenachtneunzehn». Eine Eins-zu-eins-Zuordnung findet noch nicht statt. Diese kurze Phase findet im Alter von etwa zwei Jahren statt. Ein solches undifferenziertes Wortganzes muss jedoch in der Entwicklung nicht immer vorhanden sein. Der Kardinalaspekt wird nun am Ende des Zählvorgangs bewusst erkannt (vgl. Schneider et al., 2016, S. 20-21).

Unzerbrechliche Kette:

Es wird weiterhin von Anfang bis Ende gezählt. Nun werden die Zahlen als isolierte Wörter wahrgenommen. Die Zahl selbst jedoch wird als unzerstrennliche Kette wahrgenommen. Das Zählen beginnt weiterhin mit «eins».

Aufgebrochene Kette:

In dieser Phase werden die Zahlwörter einzeln wahrgenommen. Das Kind kann nun Zahlen vor, nach und zwischen anderen Zahlen angeben. Das Rückwärtszählen kommt später dazu.

Numerische Kette:

Es wird nun in Schritten von einer beliebigen Startzahl ausgehend gezählt. Die Finger werden zum Abzählen genutzt und ermöglichen das Rechnen. Es impliziert jedoch noch kein Verständnis der Rechenoperationen.

Vorwärts-Rückwärts-Kette:

Diese letzte Ebene, die meist erst zum Schulbeginn eintritt, befähigt von jeder Zahl aus, vor- und rückwärts zu zählen. Auch schnelle Wechsel, rückwärts und vorwärts, sind möglich.

Schneider et al. (2016) betonen die Möglichkeit der gleichzeitigen Einordnung eines Kindes in unterschiedliche Entwicklungsniveaus. Dies folgt aus der Annahme, dass der Prozess, in dem das Kind lernt, auch mit grösseren Zahlen umzugehen, lange nach der Aufsagung der ersten Zahlwörter geschieht (vgl. Schneider et al., 2016, S. 20-21).

Der Ansatz von Fuson (1984) zeigt auf, dass wesentlich für den Erwerb der Zahlreihenfolge die Unterscheidung zwischen Zahlwort und Nichtzahlwort ist. Die Zählentwicklung kann nur durch den Erwerb der Zahlwortreihe erfolgen. Das Kind soll ausschliesslich Zahlwörter benutzen, wenn es zum Zählen hingewiesen wird. Notwendig ist auch, dass die Zusammensetzung der Zahlwörter erkannt wird. Im Zahlenraum bis 20 jedoch ist es durch deren Irregularität schwer. Im Zahlenraum bis 20 lernen die Kinder die Zahlen auswendig und ohne ein tieferes Verständnis (ebd.).

2.2.3 Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel

Welche Fähigkeiten beim Kind entwickelt werden müssen, um die Kompetenz des Zählens zu erlangen, kann laut Gelman und Gallistel (1978) genau beschrieben werden. Die Autoren nennen drei Prinzipien, die festlegen, wie richtig gezählt wird. Damit bestätigen sie Fusons Theorie. Auch gehen sie davon aus, dass die Prinzipien nicht explizit erlernt werden müssen. Sie stehen als implizites Wissen von Anbeginn an zur Verfügung und lenken und strukturieren den verbalen Erwerb. Unter welchen Voraussetzungen diese drei Zählprinzipien angewendet werden können, wird durch zwei weitere Prinzipien (vier und fünf) bestimmt (vgl. Schneider et al., 2016, S. 19).

Prinzip 1: Eins-zu-eins-Zuordnung: Nach Auffassung von Gelman und Gallistel ist es wichtig, eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen den Zahlwörtern und den zu zählenden Objekten herzustellen.
--

Prinzip 2: Stabile Abfolge: Als zweites muss das Kind verstehen, dass jede Zahl nur einmal und immer in derselben Position der Zahlenfolge vorkommt.
--

Prinzip 3: Kardinalitätsprinzip: Beim Abzählen versteht nun das Kind, dass beim Abzählen die letzte Zahl einer Menge, ihre Anzahl oder Kardinalität ergibt.

Prinzip 4: Abstraktionsprinzip: Die Objekte können gezählt werden, unabhängig ihrer Art und Anordnung (ebd.).

Prinzip 5: Beliebtheit der Anordnung: Beim Zählen spielt Anordnung und Reihenfolge keine Rolle.

Der Erwerb der Ordination erfolgt bei beiden Modellen auf Stufe 2. Die Kardination wird bei beiden Modellen auf Stufe 3 erworben.

2.3 Aktuelle Modelle zur Entwicklung mathematischer Vorläuferfertigkeiten

Im Folgenden wird zuerst das Entwicklungsmodell nach Krajewski (2003) und danach das Entwicklungsmodell nach Fritz und Ricken (2003) beschrieben, worauf sich das für diese Arbeit ausgewählte Erfassungsinstrument stützt.

2.3.1 Entwicklungsmodell nach Krajewski

Ein neueres und bedeutsames kognitionspsychologisches Modell der Zahlenentwicklung ist das nach Krajewski. Für Krajewski verläuft die Zahlen-Grössen-Verknüpfung nicht, wie Piaget annahm, gleichzeitig, sondern in Stufen und erst im Verlauf der Entwicklung mengenbezogen. Er geht davon aus, dass die Kinder im Verlauf einer Zeitspanne verschiedene Meilensteine durchlaufen (vgl. Schneider et al., 2016, S. 25). Dies bedeutet, dass sich das Kind zeitgleich für mehrere Zahlenräume in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden kann (Krajewski, 2013, S. 60). Diese Entwicklung verläuft in drei Stufen. Die Zahlwörter werden auf jeder Entwicklungsstufe immer stärker mit Grössen und Mengen verknüpft (vgl. Schneider et al., 2016, S. 25).

Die drei Kompetenzebenen werden bei Schneider et al. (2016, S. 26-29) wie folgt beschrieben:

- Kompetenzebene 1: Bedeutende Basisfertigkeiten sind die Wahrnehmung von Mengen, ohne jeglichen Bezug zu den Zahlen, und das Aufsagen von Zahlwörtern.
- Kompetenzebene 2: Zahlenwörter und Ziffern werden mit den Grössen und Ziffern verknüpft.
- Kompetenzebene 3: Erweiterung des Zahlverständnisses. Zahlen werden zerlegt und zusammengesetzt. Das Kind entwickelt die Fähigkeit, Zahlen zweckmässig zum Rechnen zu benutzen.

In der Abbildung 2 sind die drei Stufen schematisch dargestellt.

Abbildung 2: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung (Schneider et al., 2016, S. 25)

2.3.2 Entwicklungsmodell nach Fritz und Ricken

Dieses Modell bietet eine praxisorientierte Vermischung unterschiedlicher Theorien mit dem Schwergewicht auf den Kernkompetenzen (sog. Nadelöhre), ohne deren Erwerb die Zahlenbegriffsentwicklung nicht möglich ist (vgl. Schaub, Venetz, Olshausen Urech & Koch, 2018, S. 29-30). Fritz und Ricken (2003) untergliedern die mathematischen Kompetenzen in fünf Stufen, wobei die ersten drei Stufen sich auf die Vorschulstufe beziehen. Auch zeigen die ersten drei Stufen eine Übereinstimmung zum Modell der Entwicklung der Zahlwortreihe nach Fuson

(vgl. Kapitel 2.2.2) auf. Laut Olshausen Urech (2015) bildet dieses Modell am differenziertesten die Entwicklung des Zahlenbegriffs in den ersten Lebensjahren des Kindes (0-4 J.) ab. Auch bezieht das Modell entwicklungspsychologische Aspekte und die Zählentwicklung von Fuson mit ein. Der hierarchische Aufbau der ZBE wird klar hervorgehoben (vgl. Olshausen Urech, 2012, S. 18).

Stufe 1: Reihenbildung und Mengenvergleich

Das pränumerische Wissen bildet sich zwischen null und drei Jahren. Charakteristisch für diese Stufe sind das Sortieren von Objekten nach ihrer Grösse sowie das Erlernen von Zahlwortreihen. Dieses Abzählen kann in diesem Alter jedoch noch nicht als Abzählhandlungen erfolgen. In dieser Stufe finden Mengenvergleiche über die Eins-zu-Eins-Zuordnung statt. Das Abzählen wird in einer bestimmten Reihenfolge aufgesagt (Seriation), ohne jedoch damit Objekte zu zählen (vgl. Schneider et al., 2016, S. 37-39).

Stufe 2: Ordinaler Zahlenstrahl und zählendes Rechnen

Im Alter von drei bis vier Jahren erlangt das Kind die Fähigkeit, jedem Objekt genau ein Zahlenwort zuzuordnen. Das «Eins-zu-eins-Prinzip» wird verwendet. Durch die Verknüpfung der Kenntnis der Zahlenreihe mit der Fähigkeit zum Objektvergleich entsteht ein mentaler Zahlenstrahl. Beginnend mit der Zahl 1 können nun Zählhandlungen ausgeführt werden. Das Vorschulkind hat begriffen, dass die Zahlwortfolge eine feste Abfolge aufweist und ein «Mehrwerden» existiert. Vorgänger- und Nachfolgezahlen werden verstanden und benannt. Auch das Rückwärtszählen wird der Stufe 2 zugeordnet. Erstes zählendes Rechnen ist nun möglich (ebd.).

Stufe 3: Kardinale Mengenvorstellung

Auf der **Stufe 3** erwirbt das Kind eine kardinale Mengenvorstellung. Erst in dieser Stufe erwirbt man die Fähigkeit über das Wissen, dass das letzte Zahlenwort für alle Elemente der Menge steht. Auf dieser Stufe gelingen Additions- und Subtraktionsaufgaben. Das Kind ist nicht mehr darauf angewiesen, beim Zählen bei eins zu beginnen. Es zählt von der ersten Menge aus weiter. Durch den Vergleich zweier Kardinalzahlen können Grössenvergleiche zwischen zwei Zahlen vorgenommen werden (vgl. Schneider et al., 2016, S. 37-39).

Stufe 4: Differenzierung des Wissens

Auf der **Stufe 4** findet eine Differenzierung des Wissens über Verhältnisse zwischen Mengen statt. Hier entsteht die Einsicht, dass Zahlen für Mengen stehen. Diese wiederum enthalten

gegliederte Quantitäten. Zahlen können in Teilmengen zerlegt und wieder als Ganzes zusammengesetzt werden. Piagets Prinzip der Klasseninklusion findet statt. Aufgaben zur Addition und Subtraktion, bei denen nach einer Teilmenge, einer Austauschmenge oder Ausgangsmenge gefragt wird, können nun gelöst werden. Auch Unterschiede in den Mächtigkeiten wie «grösser als/kleiner als» können nun erfasst werden (ebd.).

Stufe 5: Erkenntnis über Zahlen

Auf der **Stufe 5** wächst die Erkenntnis darüber, dass Zahlen aus anderen Zahlen zusammengesetzt sind und in Teilmengen zerlegt werden können. Diese Einsicht ermöglicht einen flexiblen Umgang mit mathematischen Problemen, geschieht in der Regel ab Schuleintritt und ist für die meisten Kinder erst ab dem zweiten Schuljahr zu erwarten (ebd.).

Vergleich der beiden Modelle

Die Parallelen beider Modelle bestehen darin, dass in beiden Modellen die Schemata des Vergleichens, Vermehrens und Verminderns eine tragende Rolle spielen. Bei Krajewski (2003) spielt jedoch der Grad der Beherrschung der Zahlwortreihe keine bedeutende Rolle. Das reine Wissen der Zahlwortreihe ist nicht an das kardinale Verständnis gekoppelt (vgl. Krajewski, 2013, S. 162). Dies ist der Fall, weil Krajewski (2003) die Kompetenzebenen je nach Stärke der Verknüpfung der Zahlwortfolge mit den Mengen und Grössen verbindet. Hingegen weisen Gerlach, Ricken und Fritz (2007) die Kompetenzebenen der Schemata der Entwicklung des Zahlenwortgebrauchs nach Fuson (1988) zu. Die Ebenen der Zählentwicklung entsprechen einer mathematischen Kompetenzstufe.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwei Ansätze zur Zahlenbegriffsentwicklung existieren: das «Logical-Foundation-Modell» von Piaget und das neuere «Skill-Integration-Modell». Piagets Ansatz, dass ein enger Zusammenhang zwischen dem Aufbau des Zahlenbegriffs und den logischen Operationen existiert, wurde kritisiert. Neue Erkenntnisse durch die Forschung aus dem englischen Sprachraum zeigten auf, dass die Entwicklung des Zahlenbegriffs in Stufen geschieht und erst im Verlauf ihrer Entwicklung mengenbezogen wird.

2.4 Frühe Entwicklung mathematischer Fertigkeiten

Wie sich das Verständnis von Zahlen und Mengen entwickelt, lässt sich bis heute noch nicht eindeutig beantworten (vgl. Bauersfeld, 2003, S. 12.). Das Wissen über die beteiligten Komponenten des Zahlenbegriffs in ihrem Zusammenhang und ihrer Bedeutung ist noch lücken-

haft. Folglich existiert noch kein geschlossenes Entwicklungsmodell (vgl. Fritz, Ricken & Schmidt, 2003, S. 459).

Angesichts neuerer Ergebnisse geht man jedoch davon aus, dass bereits Säuglinge „neben den generellen assoziativen Lernmechanismen über domänenspezifische Lernpotenziale“ (Weinert, 2000, S. 358, zitiert nach Gerlach, 2007, S. 6) aufweisen. Auch Krajewski und Schneider (2006) betonen, dass schon Säuglinge lange vor Einsetzen der Sprache ein basales Verständnis für Mengeneigenschaften zeigen. Es scheint, als bestehe eine genetisch determinierte Basiskompetenz von Beginn an (vgl. Krajewski & Schneider, 2006, S. 14-15).

Folglich erleben und erfahren Kinder Mathematik schon ab Geburt in Form von Begegnungen mit vielen mathematischen Phänomenen. Nach Lambert (2015) bringen sie gewisse Grundkonzepte, wie zum Beispiel Erfahrungen im Raum, zeitliche Rhythmen und Erfahrungen mit Formen schon früh mit. Zentral dabei ist die Suche nach Regelmässigkeiten und Mustern. Studien von Stauss und Curtis im Jahre 1981 konnten nachweisen, dass bereits 10 bis 12 Monate alte Babys in der Lage waren, drei von vier Objekten zu unterscheiden (vgl. Lambert, 2015, S. 16). Auch die Studien von Kobayashi, Hiraki und Hasegawa im Jahre 2005 belegten, dass Kinder im Alter von sechs Monaten bereits in der Lage sind, eine genaue Anzahl abzubilden und diese Repräsentation von einer Modalität in eine andere zu übertragen. Die oben erwähnten Studien wurden so interpretiert, dass Säuglinge und Kleinkinder numerische und arithmetische Kompetenzen besitzen. Laut Studienergebnissen sind sie in der Lage, im Mengenbereich bis zu drei einfache arithmetische Aufgaben zu lösen (Krajewski, 2008, S. 48-52). Dieses Phänomen, das sogenannte Subitizing, ermöglicht Säuglingen die simultane Erfassung von kleinen Mengen. Neuere Untersuchungen sind diesen gegenüber nachgewiesenen Fähigkeiten eher kritisch eingestellt und lassen Zweifel aufkommen. Diese Studien gehen eher davon aus, dass die Ergebnisse nicht der arithmetischen Kompetenz zugeschrieben werden können, sondern einem intuitiven Wissen um physikalische Gesetze (vgl. Lambert, 2015, S. 20-23).

Das Wissen über wichtige mathematische Schritte im Alter von 2 bis 4 ½ Jahren, sogenannte «Nadelöhre», in diesem Entwicklungsprozess ist noch lückenhaft (Fritz & Ricken, 2008, S. 49). Damit sind die Kernkompetenzen der Zahlbegriffsentwicklung (ZBE) gemeint. Diese sind notwendige Voraussetzungen für den weiteren Erwerb von mathematischen Kompetenzen. Die Zahlenbegriffsentwicklung wird in das pränumerische und das numerische Wissen unterteilt. Auch in der neuropsychologischen Theorie wird die ZBE in Komponenten unterteilt. Sie teilt

der Repräsentation von Zahlen verschiedene Hirnareale zu. Die abstrakt-semantische Einheit für Mengen und Grössen ist zu vergleichen mit dem pränumerischen Wissen und die visuell-arabische Einheit für Mengen und Grössen vergleichbar mit dem numerischen Wissen. Zusätzlich wird die ZBE in eine sprachlich-alphabetische Einheit für Zahlwörter und eine visuell-arabische Einheit für Ziffern unterteilt (vgl. Dehaene, 1999, S. 77). Barth und Baumgarten (2010) betonen die Wichtigkeit der fundierten Kenntnisse im pränumerischen und numerischen Wissen. Eine solide Zahlenbegriffsentwicklung ist ihnen zufolge, ein zentraler Indikator für den sicheren Aufbau von mathematischen Kenntnissen (Barth & Baumgarten, 2010, S. 27). Dabei wird zwischen spezifischen und unspezifischen Vorläuferfähigkeiten des mathematischen Verständnisses unterschieden. Spezifische Fähigkeiten werden diejenigen genannt, die ausschliesslich für das Rechnen relevant sind. Das Zahlen- und Mengenvorwissen (ZMW) wird als wichtigste spezifische Vorläuferfertigkeit des Rechnens genannt. Unspezifische Vorläuferfertigkeiten sind jene, die grundsätzlich notwendig für die Entwicklung verschiedener Schulleistungen sind. Sprachkompetenzen können für die mathematische Leistung auch bedeutsam sein. Neuere Forschungsergebnisse zeigen auf, dass die sogenannte phonologische Bewusstheit als Prädiktor für Mathematikleistungen gesehen werden kann. Besonders beim Erwerb basaler Zahlenkompetenzen kann eine Vorhersage über spätere mathematische Leistungen gemacht werden (vgl. Schneider et al., 2016, S. 63).

Auch Krajewski (2003) ist der Ansicht, dass das mathematische Verständnis schon im Kleinkind- und Vorschulalter beginnt. Mathematische Fertigkeiten wie das Zählen erwirbt man jedoch erst im Alter von zwei bis drei Jahren. Dieses mathematische Lernen wird von Erfahrungen und Stimulationen in kindlichen Systemen wie Elternhaus und Kindergarten geprägt (vgl. Schneider et al., 2013, S. 16). Durch die sprachlich unterstützte Zählhandlung erhält das Kind die Möglichkeit, Mengen und ihre Beziehungen zu repräsentieren. Das Wissen über Mengen wird weiter ausdifferenziert (vgl. Gerlach, Ricken & Fritz, 2007, S. 39). Für Fthenakis (2009) sind die Fähigkeiten wie Muster und Reihenfolge erkennen, sortieren und klassifizieren, Zeit und Form wahrnehmen sowie Mengen und Zahlen kennen besonders wichtig für die kindliche Entwicklung. Diese wichtigen Fertigkeiten sollen möglichst früh erlangt werden (vgl. Fthenakis, 2003, S. 22-24).

In diesem Zusammenhang belegen Studien die Entwicklung mathematischer Kompetenz lange vor dem Schulbeginn (vgl. Zarfaty, Nunes & Bryant, 2004, S. 316).

Beispielsweise können Kinder im Vorschulalter verschiedene Objektgruppen anhand ihrer Anzahl unterscheiden. Auch können sie eine Gruppe von Objekten mit der gleichen Anzahl wie die gerade gezeigten reproduzieren (Mix, Huttenlocher & Levine, 2002; Saxe, Guberman & Gearhart, 1987). Das Verständnis von Zahlen wird durch informelles Lernen vor dem eigentlichen Schulbesuch erworben. Dieses Verständnis spielt eine wesentliche Rolle beim Erlernen der Mathematik (vgl. Zarfaty et al., 2004, S. 317-322). Landerl, Kaufmann & Vogel (2017, S. 67) betonen, dass, obwohl kleine Kinder schon die Zahlwortreihe «einszweidrei...» aufsagen können, dies noch nichts mit dem Auszählen von Mengen zu tun hat. Es ist als ein auswendig gelernter Vers zu verstehen. Dieses auswendige Aufsagen ist dennoch zentral für den Erwerb der Zählfertigkeit, die später erfolgt (ebd.).

2.5 Die Bedeutung von Sprache in Bezug auf Mathematik

Ein gewisser Zusammenhang zwischen Sprach- und Mathematikkompetenz scheint gegeben zu sein. In zahlreichen Querschnittstudien auf unterschiedlichen Stufen (Vilenius-Tuohimaa, Aunola & Nurmi, 2008) konnte dies belegt werden. Empirische Befunde belegen zudem, dass die sprachlichen Kompetenzen zu Schulbeginn einen wesentlichen Einfluss auf spätere mathematische Leistungen haben (vgl. Mücke, 2007, S. 277-280).

Duncan et al. (2007) konnten, basierend auf der Analyse von sechs Längsschnittstudien, belegen, dass Sprache als Prädiktor späterer Mathematikkompetenz angesehen werden kann. Unter anderem konnte die Wichtigkeit vorschulischer Sprachkompetenz wie Wortschatz- und Buchstabenkenntnisse erklärt werden. Der Stellenwert der Sprache ist demnach unbestritten und ist fest verankert im schulischen Kontext (vgl. Duncan et al., 2007, S. 1428-1446).

Über die Bedeutung und Zielsetzung von Sprache steht im Lehrplan der Volksschule des Kantons Zürichs (Lehrplan 21) Folgendes: «Sprache hat über den Fachbereich Sprachen hinaus eine besondere Bedeutung. Sprachlernen findet in allen Fachbereichen statt» (Lehrplan 21, 2013, S. 3). Dem schliesst sich auch Lorenz (2016, S. 22) an und betont: «Die Funktion der Sprache ist für jedes Lernen unbestritten ...». Auch Fthenakis (2003) vertritt diese Meinung und betont, dass die Entwicklung sprachlicher und mathematischer Kompetenzen kaum trennbar ist. Um dem Unterricht optimal folgen zu können, müssen Kinder in der Lage sein, den Erklärungen und Anweisungen der Lehrperson zu folgen (vgl. Fthenakis, 2009, S. 5-12).

Über die mathematischen Vorläuferfertigkeiten im Säuglingsalter ist man jedoch anderer Meinung. Die angeborene Mengenwahrnehmung wird gleichgestellt mit der Basis des mathematischen Verständnisses. Über diese angeborene Mengenwahrnehmung verfügen schon Primaten, trotz fehlender Sprache (vgl. Landerl et al., 2017, S. 56). So können Affen laut einer Studie kleine Mengen unterscheiden und haben ein limitiertes Verständnis von Ordinalzahlen (vgl. Brannon, 2005, S. 90ff.). Daraus wird abgeleitet, dass auch bei Kindern die Sprache in der frühen Mathematik keine wesentliche Rolle spielt (vgl. Landerl et al., 2017, S. 56).

2.6 Hörbeeinträchtigung und ihre Auswirkung

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Auswirkung von Hörbeeinträchtigung auf die Gesamtentwicklung eingegangen, danach auf die Entwicklung mathematischer Vorläuferfertigkeiten bei einer Hörbeeinträchtigung. Letzteres dient dem Verständnis der Resultate dieser Arbeit.

2.6.1 Auswirkung der Hörbeeinträchtigung auf die Gesamtentwicklung

Bereits ab der zwölften Schwangerschaftswoche beginnt der Hörentwicklungsprozess. Diese Entwicklung verläuft in einem zeitlichen Lern- und Reifungsprozess und dauert bis etwa zum zehnten Lebensjahr. Das zentrale Nervensystem zeigt vor allem in den ersten zwei Jahren eine hohe Wachstumsentwicklung, Plastizität, Reifung und Differenzierung (vgl. Diller, 1997, S. 131). Bei hörbehinderten Kindern ist die Hörentwicklung abhängig vom Grad des Hörverlustes und vom Zeitpunkt der Kompensation des Hörschadens durch technische Hilfsmittel wie Hörgeräte oder Cochlea-Implantate. Abhängig von der Stimulation durch gehörte Sprache entwickelt sich die kindliche Kompetenz, Gehörtes zu verstehen, zu erkennen und zu differenzieren (vgl. Petermann & Renner, 2010, S. 165-167).

Die Hörschädigung des Kindes wird mit zunehmendem Alter als Beeinträchtigung auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen:

Wahrnehmungsbeeinträchtigung: Da das auditorische System beschädigt ist, wird hauptsächlich auf dem visuellen Kanal wahrgenommen und gelernt. Bei hörenden Kindern findet eine Verknüpfung der beiden Kanäle statt (ebd.).

Kommunikation und Sprachbeeinträchtigung: Bei den Hörbeeinträchtigten und Hörenden verläuft die Entwicklung der ersten vorsprachlichen Lautäußerungen gleich. Laut Günther (2005) weisen die hörenden Kinder die Fähigkeit auf, weitere Laute zu produzieren, weil sie

sich selbst hören können. Hörbeeinträchtigte Kinder lernen nicht, dass zwischen den erzeugten Lauten und der Bewegung des Sprechwerkzeugs eine Verbindung besteht. Es fehlt die Motivation und die Möglichkeit für die Optimierung ihrer stimmlichen Äusserungen. Daher kommt es im Alter von etwa fünf bis sieben Monaten zur sogenannten Verstummung und die zweite Lallphase bleibt aus. Die Kinder stellen ihre Lautproduktion ab (vgl. Günther, 2005; zitiert nach Petermann & Renner, 2010, S. 166-167).

Im Verlauf ihrer weiteren sprachlichen Entwicklung weisen sie einen kleineren aktiven und passiven Wortschatz als ihre hörenden Peers auf. Wörter mit bildhafter oder übertragener Bedeutung und solche mit abstrakten Inhalten scheinen ihnen Schwierigkeiten zu bereiten. Auch Zahlen, Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen zu den Wortarten werden häufig fehlerhaft angewendet oder werden ganz weggelassen (vgl. Leonhardt, 2010, S. 84).

Beeinträchtigung der Kognition: Damit die verbale Intelligenz ausgereift werden kann, braucht es Höranregungen. Auch für das Erlernen der Lautsprache und die Ausdifferenzierung sind Höranregungen wichtige Voraussetzungen. Bei hörbeeinträchtigten Kindern ist dies gestört (vgl. Petermann & Renner, 2010, S. 166-167).

Beeinträchtigung von Integration und Teilhabe: Der Kontakt zur Umwelt ist durch die Hörbeeinträchtigung stark gestört. Die Kommunikationsschwierigkeit und die daraus resultierende Ermüdung des Kindes führen zum Rückzug. Dies geschieht schon in den früheren Jahren und bleibt bis ins Erwachsenenalter bestehen (vgl. ebd.).

2.6.1.1 Einfluss einer Hörbeeinträchtigung auf die mathematische Schulleistung

Über die Entwicklung mathematischer Vorläuferfertigkeiten bei hörbeeinträchtigten Kindern ist laut Pagliaro und Kritzer (2013) wenig bekannt. Hintermair und Sarimski (2016) gehen davon aus, dass hörbeeinträchtigte Kinder grundsätzlich die gleichen Entwicklungsstufen durchlaufen, jedoch mit zeitlicher Verzögerung. Kramer (2007) und Kritzer (2009) unterstreichen diese Annahme und betonen, dass Entwicklungsverzögerungen bei Aufgaben, für die formelles und informelles Wissen vorausgesetzt wird, zu beobachten sind.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung im Verlauf der Schulzeit nicht das gleiche Niveau im Bereich mathematischer Kompetenzen wie hörende Kinder erreichen. Bereits im Kindergartenalter zeigen sich beim Vergleich von Zählen, Abzählen von Mengen sowie dem Aufteilen von Mengen in Kleinmengen Schwierigkeiten. Laut Hintermair und Sarimski (2016) ist ein Teil der mathematischen Schwierigkeiten von Hörbeein-

trächtigten durch die eingeschränkte Sprachkompetenz erklärbar. Der Erwerb der Zahlfolge wird demnach erschwert. Auch Begriffe wie «noch, mehr, dazu, jetzt» gehören zu den Grundvoraussetzungen von verbalen Instruktionen der mathematischen Vorläuferfertigkeiten und müssen verstanden werden (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 34).

Ein weiterer Grund ist die deutsche «Zahlensprache» und die Verdrehung der Zahlworte gegenüber den Ziffern. Die Zählkompetenz wird erschwert. Zusätzlich erschweren eine geringe Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, eine geringe Planungsfähigkeit und die geringe Aufmerksamkeitskontrolle die Bewältigung mathematischer Anforderungen (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 32-33).

Obwohl schon über Jahrzehnte und alle Klassenstufen hinweg die Leistung von Hörbeeinträchtigten in der Mathematik auffallend ist, ist unklar, wann genau die mathematische Lücke entsteht und in welchen Bereichen. Die mathematischen Leistungsunterschiede, die über alle Klassenstufen ersichtlich sind, können in den frühen Jahren entstanden sein (vgl. Zarfaty et al., 2004, S. 317). Durch die Hörbeeinträchtigung sind diese Kinder im Rückstand beim Erwerb von kulturell übertragenen Zahlenfolgen und von nichtsprachlichen Zahlenrepräsentationen. Dies kann dazu führen, dass hörbeeinträchtigte Kinder keine informellen Problemlösungsstrategien entwickeln (ebd.).

Auch Hintermair und Sarimski (2016) weisen auf die Wichtigkeit der Problemlösungsstrategien hin. Sie betonen, dass für die Bewältigung mathematischer Aufgaben der Planungsschritt bei Problemlöseaufgaben eine wichtige Rolle spielt. Da hörbeeinträchtigte Schüler eine verzögerte Entwicklung der exekutiven Funktionen aufweisen und auch einige Komponenten, die für die Aufmerksamkeit zuständig sind, sich langsamer als bei gut hörenden Kindern entwickeln, kann dieser Schritt nicht adäquat erfolgen (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 33).

2.6.2 Stand der Forschung

Veröffentlichungen zu Forschungsarbeiten im Gebiet der Mathematik haben vor allem im angloamerikanischen Raum im letzten Jahrzehnt stark zugenommen. Dennoch wird dem Thema nach wie vor geringere Bedeutung zugesprochen als den Spracherwerbsprozessen (vgl. Krajewski, 2005, S. 159).

Krajewski und Schneider (2006) und Krajewski (2005) haben sich mit den mathematischen Kompetenzen in frühen Jahren befasst. In ihrer Längsschnittstudie konnten sie nachweisen, dass spezifische Leistungen für das spätere Rechnen von grosser Bedeutung sind. Auch in der

früheren Studie von Krajewski (2003) lieferte in den Regressionsanalysen (N = 126) der Kompetenzbereich Zahlenvorwissen (Zahlenfolge, Ziffernkenntnis, Anzahlvergleich, Rechenfertigkeiten) bei Kindern im Alter von 5 Jahren einen grossen Beitrag zur Vorhersage der Rechenleistung in den ersten Schulklassen. Es konnten 26% der Varianz damit erklärt werden, was über die Intelligenz hinausgeht (Gallit et. al., 2018, S. 84).

Auch andere korrelative Prädiktionsstudien konnten eine bedeutende Rolle des Zahlen- und Mengenvorwissens für die spätere Rechenleistung belegen (Dornheim, 2008; Krajewski, 2003; Krajewski & Schneider, 2006).

Weißhaupt, Peucker & Wirtz, (2006) belegten in ihrer Studie die Wichtigkeit der pränumerischen Aufgaben wie Mengenvergleich, Simultanerfassung und flexibler Umgang mit der Zahlwortreihe. So konnten die erfassten Komponenten mathematischen Vorwissens in ihrer Studie (N=129) mit 50 % Varianzaufklärung eine hohe Vorhersageleistung am Ende der ersten Klasse erklären.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Längsschnittstudien, die mit hörenden Kindern durchgeführt wurden, darauf schliessen lassen, dass die numerischen Vorkenntnisse im Vorschulalter die Rechenleistungen in den ersten Schuljahren entscheidend bestimmen (vgl. Barth & Baumgarten, 2010, S. 23).

Die überschaubare Anzahl internationaler Studien, die die Leistung von hörbeeinträchtigten Kindern untersuchten, bezogen sich meist auf das Schulalter. Die Untersuchungen von Pagliaro im Jahre 2010 bei Vorschulkindern zeigten gemischte Ergebnisse. Secada (1984), Leybaert und Van Cutsem (2002) stellten fest, dass hörbeeinträchtigte Kinder in den Vereinigten Staaten und Belgien, die 3 bis 7 Jahre alt waren, eine altersbedingte Verzögerung von etwa zwei Jahren aufwiesen. Schwierigkeiten hatten sie im Bereich Auszählen. Eine mögliche Erklärung dafür sind begrenzte Möglichkeiten und Erfahrungen. Diese Studien zeigten jedoch auch, dass diese Kinder über gute oder bessere Fähigkeiten in anderen Bereichen verfügten, wie z. B. in der Objektzählung und der Angabe der Anzahl nach einer vorgegebenen Aufforderung, insbesondere bei niedrigeren Zahlen (vgl. Pagliaro & Kritzer, 2013, S. 139-149). Die Autoren führen diese Leistung auf die Möglichkeit des Hochzählens in signierten Sprachen und die Tendenz des Unterzeichnens von hörbeeinträchtigten Kindern zur Verfolgung von Objekten mit Nummernzeichen zurück, wodurch eine Eins-zu-Eins-Entsprechung zwischen Objekt und Zeichen gegeben wird. Zarfaty et al. (2004) stellten fest, dass hörbeeinträchtigte Kinder im Alter von

3-4 Jahren in Grossbritannien die Anzahl der Elemente, die in einem Stimulus angegeben werden, mindestens genauso gut darstellen wie die hörenden Kinder. Es muss dabei beachtet werden, dass die Gegenstände räumlich präsentiert werden. Die Autoren fordern weitere Forschung in diesem Bereich.

Kritzer (2009) hat in seiner Studie die Vorläuferfertigkeiten von 28 hörbeeinträchtigten Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren untersucht. Über die Hälfte der Kinder schnitt unter- oder weit unterdurchschnittlich ab. Elf von 28 Kindern erzielten Punkte, die als eine Leistung von einem Jahr oder mehr hinter hörenden Kindern zu verstehen sind. Das Erkennen oder Schreiben von Zahlen und das Abzählen von Mengen waren stark betroffen. Diese Ergebnisse wurden mit etwas jüngeren Kindern nochmals durch die Studie von Pagliaro und Kritzer bestätigt (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 33-34). Hingegen machen Nolte und Engel (2004, S. 317) deutlich, dass ihre Studie, die an gehörlosen Kindern durchgeführt wurde, nicht darauf schliessen lässt, dass diese grössere Probleme in der Entwicklung mathematischer Kompetenzen aufzeigen, als hörende Kinder.

Studien von Qi & Mitchell (2012), Traxler (2000) und auch Thoutenhoofd (2006) zeigten entgegen Noltes und Engels Behauptung, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung in der Mathematikleistung zwischen zwei und sechs Jahren zurückliegen im Vergleich zu hörenden Kindern (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 213). Studien in den USA (Bull; Traxler, 2000) unterstreichen diese Annahme, indem sie aufzeigen, dass Schulabsolventen mit einer Hörbeeinträchtigung unter dem Leistungsniveau der 5. bis 6. Klassen bleiben (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 33). Die wenige Studien darüber weisen darauf hin, dass Mathematik für hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsrückständen einhergeht.

Im Zusammenhang mit dem Zahlwortwissen und Zahlgebärden untersuchten Leybaert und von Custem (2002) amerikanische und französische gebärdensprachliche Kinder auf ihre Zählkompetenz. In beiden Untersuchungen konnte belegt werden, dass die gehörlosen Kinder im Vergleich zu den hörenden Kindern im Rückstand beim Nennen der korrekten Zahlwortreihe waren. Gehörlose Kinder konnten nur bis 12 fehlerfrei zählen, während die hörenden Kinder bis 24 zählen konnten (vgl. Werner et al., 2018, S. 2).

In einer neueren Studie von Schaub et al. (2018) konnte nachgewiesen werden, dass bei Kindern mit einer Behinderung oder Entwicklungsverzögerung die Zahlenbegriffsentwicklung gleichermassen verläuft wie bei normalentwickelten Kindern. Der einzige Unterschied

zwischen den zwei Gruppen bestand darin, dass die erreichten Punkte der jüngeren Altersgruppe der alterstypischen Zahlenbegriffsentwicklung entsprachen. Das bedeutet, dass sie eine Verzögerung von einem Jahr aufwiesen (vgl. Schaub et al., 2018, S. 29-319).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Hörbeeinträchtigung ab Geburt mit Entwicklungsverzögerungen in der Gesamtentwicklung gerechnet werden kann. Auch die mathematischen Fähigkeiten von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung sind davon betroffen. Laut Hintermair & Sarimski (2016) durchlaufen hörbeeinträchtigte Kinder generell die gleichen Entwicklungsschritte, nur zeitlich verzögert. Es existieren bis zu diesem Zeitpunkt fast keine Studien im deutschsprachigen Raum über mathematische Vorläuferfertigkeiten von hörbeeinträchtigten Kindern im Alter von 3- 4 Jahren. Die wenigen Studien, die es darüber gibt, weisen darauf hin, dass diese schlechter in Leistungstests abschneiden als Hörende. Je älter sie werden, desto grösser ist der Leistungsunterschied. Eingeschränkte Sprachkompetenz wird als wichtiger Aspekt zur Erklärung von Unterschieden gesehen, wodurch Leistungsunterschiede zu verstehen sind (vgl. Pagliaro & Kritzer, 2013, S. 139-160).

2.7 Diagnostikinstrumente für mathematische Vorläuferfertigkeiten

Olshausen Urech (2015) betont, dass bis zum Jahre 2015 für die Erfassung der Zahlenbegriffsentwicklung in den ersten Lebensjahren noch kein Instrument existierte. Gängige Verfahren überprüfen den Stand des Rechnens frühestens ab dem Alter von 4 Jahren. Laut Ricken, Fritz und Balzer (2013) kann man mittels MARKO-D die Mathematik- und Rechenkonzepte im Alter von 4 bis 6.5 Jahren diagnostizieren. Eingebettet in einer Rahmengeschichte werden durch altersgerechte Bilder die Aufgaben erläutert. Die Testleitung liest die auf der Rückseite der Bilder gedruckten Instruktionen, während das Kind die Bilder betrachtet. Enaktive Aufgaben sind zusätzlich in einzelnen Aufgabenkarten enthalten. Der Test ist im Einzelsetting durchzuführen. Ein anderes Verfahren, das jedoch auch erst ab dem letzten Kindergartenjahr eingesetzt werden kann, ist ZAREKI-K-Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern – Kindergartenversion (2009).

Hinsichtlich der theoretischen Grundannahmen und auch für den Testaufbau diente das Modell von M. von Aster (2001). Der Test wird in ca. 30-40 Minuten in Einzelsettings durchgeführt. Die 18 Subtests werden durch Testvorlagen mündlich durch die Testleitung angefordert. Die Kinder können die Fragen durch motorische, mündliche oder schriftliche Reaktionen beantworten.

Auch der EMBI (Elementar Mathematisches Basisinterview) eignet sich laut Autoren erst ab dem zweiten Kindergartenjahr (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 139-140). Die Testleitung befragt entlang eines Leitfadens die Kinder im Bereich „Zahlen und Operationen“ zu folgenden vier **Teilbereichen**: Zählen, Stellenwerte, Additions- und Subtraktionsstrategien sowie Multiplikations- und Divisionsstrategien.

Andere Tests, die ab zwei Jahren möglich sind, erfassen die Gesamtentwicklung des Kindes und nicht spezifisch die Vorläuferfertigkeiten (vgl. Olshausen Urech, 2015, S. 32). Aus diesem Grund entwickelte Olshausen (2005) auf der theoretischen Grundlage von Fritz und Ricken (2008), das Test-instrument E-ZaBE (vgl. Olshausen Urech, 2015, S. 5). Das Instrument E-ZaBE ist ein Erfassungsinstrument und wird nicht als Test titulierte. Dies weil nicht alle Gütekriterien eines Tests erfüllt sind. Um den Test zu normieren, benötigt es weitere Stichproben. Damit können genauere Altersangaben zur typischen Zahlenbegriffsentwicklung eruiert und mehr über deren Abfolge aufgedeckt werden. Trotzdem wird in der Theorie auch der Begriff «Test» verwendet (vgl. Olshausen Urech, 2012, S. 31).

In der nachfolgenden Tabelle ist das theoretische Modell mit Altersangaben von E-ZaBE ersichtlich. Die Altersangaben sollen als Richtwerte verstanden werden (vgl. Olshausen Urech, 2012, S. 20).

	Stufe 1 (0 – 3 Jahre)	Stufe 2 (ab 3 Jahren)	Stufe 3 (ab 4 Jahren)	Stufe 4 (ab 5;6 Jahren)	Stufe 5 (ab 7 Jahren)
	Reihenbildung und Mengenvergleiche	Entwicklung des ordinalen Zahlenstrahls & des zählenden Rechnens	Entwicklung der kardinalen Mengenvorstellung	Teile-Ganzes-Zerlegbarkeit	Entwicklung vom relationalen Zahlenverständnis
pränumerisch	Erstes Wissen zu: <ul style="list-style-type: none"> Vergleichen Klassifizieren 1:1- Zuordnungen nach Reihe ordnen (Seriation) 	Differenziertes Wissen zu: <ul style="list-style-type: none"> Vergleichen Klassifizieren 1:1- Zuordnungen nach Reihe ordnen (Seriation) 	Gefestigtes Wissen zu: <ul style="list-style-type: none"> Muster nach Vorlage oder nach innerer Vorstellung legen Bauen nach Vorlage oder nach innerer Vorstellung 		
numerisch	Pränumerisches Wissen: <ul style="list-style-type: none"> Zahlwortreihe wird wie ein Vers aufgesagt unstabile oder stabile Zahlwortreihe kein konkretes Abzählen mit 1:1-Zuordnung 	Ordnation: eine innere Vorstellung der Zahlwortreihe (im Sinne des Zahlenstrahls) entsteht: <ul style="list-style-type: none"> konkretes Abzählen mit 1:1-Zuordnung (Zahlwort zu Gegenstand) wird möglich erstes zählendes Rechnen (basiert auf konkreter Handlungsebene) 	Kardination: Kinder beginnen zu verstehen, dass die Zahl nicht nur nach ihrer Position auf dem Zahlenstrahl zu sehen ist, sondern auch für die Anzahl der in ihr enthaltenen Objekte steht (z.B. enthält 3 die Zahlen 1+1+1): <ul style="list-style-type: none"> Weiterzählen von einer beliebigen Zahl aus wird möglich Vorgänger- und Nachfolgerzahl benennen (ohne diese zählend zu ermitteln) Rückwärtszählen „Wie viele sind das?“ kann ohne nochmaliges nachzählen der Menge bestimmt werden beginnende Zifferkenntnis 	Kind weiss: <ul style="list-style-type: none"> Zahlen sind in Teilmengen zerlegbar (z.B. besteht 5 aus den Teilmengen 3 und 2) Zahlen sind aus anderen Zahlen zusammengesetzt Zahlen enthalten Teilmengen Zifferkenntnis wird fundiert 	Beim Kind ist das Wissen um den Aufbau, die Zerlegbar- und Mächtigkeit von Zahlen vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> Kinder können in ihrer Vorstellung Mengen in Teilmengen zerlegen rein gedankliches Rechnen wird möglich sichere Zifferkenntnis
	Abstraktionsebene: Handlung	Abstraktionsebene: Bild (erstes bildhaftes Gestalten)	Abstraktionsebene: Symbolik	Abstraktionsebene: Automatisierung	
Nadelöhr	Pränumerisches Wissen	Ordnation / Zählfertigkeit	Kardination	Vorstellung von Mengen als gliederbare Qualität	Rechenaufgaben sind Beziehungen zwischen Mengen

Abbildung 3: Das theoretische Modell des E-ZaBE mit Altersangaben und nach pränumerisch und numerisch unterteilt (Olshausen Urech, 2015, S. 43).

Die Erhebung ist in einer Sitzung von ca. 30-40 Minuten durchführbar. Sie kann in 2-3 Einheiten durchgeführt werden. Der Zeitrahmen von maximal 2 Wochen darf jedoch nicht überschritten werden. Da es keine Zeitbegrenzung bei den einzelnen Aufgaben gibt, können kleine Pausen eingebaut werden. Der Test kann nonverbal oder mit Hilfe der Portman-Gebärden durchgeführt werden (vgl. Olshausen Urech, 2015, S. 11). Im Forschungsprojekt «Instrument zur Erfassung des Zahlenbegriffs im Kleinkindalter (E-ZaBE): Normierung und Validierung» der Interkantonalen Schule für Heilpädagogik wurde das Instrument empirisch überprüft.

3 Fragestellung und Hypothesen

Anhand der theoretischen Grundlagen, dem Wissen aus der empirischen Wissenschaft und den Erfahrungen während der Testung werden in diesem Kapitel die zentrale Fragestellung und die untergeordnete Hypothese beschrieben und begründet.

Fragestellung 1:

Wirkt sich eine Hörschädigung negativ auf die frühe Entwicklung mathematischer Fertigkeiten aus?

Abgeleitet aus der Theorie und den Erfahrungen der Autorin bei den Testdurchführungen soll folgende Hypothesen geprüft werden:

Hypothese 1:

Hörbeeinträchtigte Kinder zeigen geringere Leistungen beim Gesamtergebnis des Erfassungsinstruments E-ZaBE als hörende Kinder.

Ausgehend von der oben dargelegten Theorie ist anzunehmen, beim Erwerb der mathematischen Vorläuferfertigkeiten, die sprachliche Kompetenz eines Kindes von grosser Bedeutung ist. (siehe Kapitel 2.5). Da eine Hörbeeinträchtigung zu Entwicklungsrückständen in allen Bereichen führt, ist die Sprache eines hörbeeinträchtigten Kindes nicht auf dem Stand eines hörenden Kindes und führt zu den schlechteren Ergebnissen in der Mathematik. Die einzelnen Studien, die es im Bereich Hörbeeinträchtigung gibt, weisen darauf hin, dass eine Hörbeeinträchtigung zu Entwicklungsrückständen führt. Laut Hintermair und Sarimski (2016) (siehe Kapitel 2.6.2) durchlaufen hörbeeinträchtigte Kinder grundsätzlich die gleichen Entwicklungsstufen, jedoch mit zeitlicher Verzögerung. Auch Studien von Qi und Mitchell (2012), Traxler (2000) und auch Thoutenhoofd (2006) (Kapitel 2.6.3) zeigen auf, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung in der Mathematikleistung um Jahre zurückliegen im Vergleich zu hörenden Kindern (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 213). Des Weiteren belegt die Studie von Schaub et al. (2018), dass Kinder mit einer Behinderung eine Verzögerung der Mathematikleistung um ein Jahr aufweisen. In den Ergebnissen sind bei den hörbeeinträchtigten Kindern schlechtere Leistungen zu erwarten.

Fragestellung 2:

Welche Aspekte mathematischer Fertigkeiten sind durch eine Hörschädigung beeinträchtigt?

Hypothese 2:

Bei den hörbeeinträchtigten Kindern sind in einzelnen Aufgaben schlechtere Resultate zu erwarten.

Obwohl die Aufgaben nonverbal durchführbar sind, werden in einzelnen Aufgaben durch Verständigungsschwierigkeiten schlechtere Ergebnisse erwartet. Bei Aufgaben, die visuell-motorische Fähigkeiten aufweisen, werden ähnliche Ergebnisse erwartet bei der hörenden Gruppe.

Hypothese 3:

Die hörbeeinträchtigten Kinder schneiden bei den pränumerischen Aufgaben besser ab als bei den numerischen Aufgaben.

Wie im Kapitel 1.6.2 ersichtlich wird, weisen hörbeeinträchtigte Kinder Schwierigkeiten beim Erlernen des Zahlwortes und der Zahlfolge auf (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 34). Auch Studien belegen, dass sie im Vorschulalter weniger weit zählen können als hörende Gleichaltrige. Bei den numerischen Aufgaben sind schlechtere Testwerte zu erwarten als bei den pränumerischen.

4 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden die Forschungsmethode, die Stichprobe, die Durchführung und das relevante Erhebungsinstrument beschrieben.

Ein- und Ausschlusskriterien

Die Eingrenzung auf die Altersstufe von 3 bis 4.5 Jahren erscheint auf Grund der bisher geringen Erkenntnisse und Studien im Vorschulalter sowie in Bezug auf die Beantwortung der Fragestellung als notwendig. Es erwies sich als schwierig, hörbeeinträchtigte Kinder im Alter von 3 bis 4.5 Jahren ohne eine zusätzliche Beeinträchtigung, die auch testfähig sind, für diese Studie zu finden. Hartmann und Hartmann (2006) weisen darauf hin, dass jedes dritte bis fünfte Kind mit einer Hörbeeinträchtigung eine Zusatzbehinderung aufweist – jedes achte Kind mit einer Hörbeeinträchtigung eine bis zwei Zusatzbehinderungen. Demzufolge wurden bei der Testung die Grade der Hörbeeinträchtigung als eine einheitliche Gruppe gewertet. Ausschlusskriterium war eine Zusatzbehinderung.

4.1 Forschungsmethode

Um herauszufinden, ob sich die mathematischen Vorläuferfertigkeiten von hörbeeinträchtigten Kindern von hörenden Kindern unterscheiden, wurde mittels empirischer Forschung eine Querschnittstudie durchgeführt. Darunter verstehen Koch und Ellinger (2015) ein planmässiges und systematisches Erheben von Daten (quantitativ), wobei die soziale Realität abgebildet werden kann. Quantitative Forschung muss stets theoriegeleitet sein (ebd.). Für diese Arbeit wurden sowohl Literaturrecherche als auch eine Testerhebung durchgeführt. Dadurch entstanden theoriegeleitete Hypothesen. Dieses Vorgehen ist auch als deduktiv bekannt. Man geht von der Theorie (allgemein) zu dem zu untersuchenden Phänomen (das Besondere) (ebd.). Mittels deskriptiver Statistik wurden umfangreiche Zusammenhänge zusammengefasst, verdeutlicht und grafisch dargestellt. Koch und Ellinger (2015) betonen, dass die Beschreibung der Verhältnisse einer Studie mittels deskriptiver Statistik erfolgt. Die erhobenen Daten für diese Studie wurden mittels SPSS-Programms ausgewertet.

In einem weiteren Schritt wurde mittels schliessender Statistik (Inferenzstatistik) untersucht, ob die Befunde der Stichprobe auch in der Grundgesamtheit zutreffen. Ziel der Inferenzstatistik ist die Prüfung von statistischen Hypothesen (ebd.). Mittels Regressionsanalysen kann die

Wahrscheinlichkeit eines Fehlers für die Grundgesamtheit erschlossen werden. Dies wird mit der Abkürzung «p» (Signifikanz) angegeben.

Für diese Studie wurden, um kausale Zusammenhänge zu überprüfen, Regressionsanalysen durchgeführt und nicht Korrelationsanalysen. Kuckartz, Rädiker, Ebert und Schehl (2013) betonten, dass die „Korrelation eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für Kausalität“ (Kuckartz et al., 2013, S. 223) ist. Um den linearen Einfluss der unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable zu messen und dabei jedoch das Alter als Einflussfaktor auszuschließen, wurden multivariate Regressionsanalysen durchgeführt. Das Alter war als unabhängige Variable stets miteinbezogen. Damit ist gemeint, dass der Zusammenhang zwischen mehreren unabhängigen Variablen und einer abhängigen Variablen untersucht wird (vgl. Stockheim, 2015, S. 181).

Regressionsanalyse

Um Regressionsanalysen durchzuführen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Beide Variablen (abhängige Variable = E-ZaBE, unabhängige Variable = Alter, Hörbeeinträchtigung) müssen intervallskaliert sein. Des Weiteren wird ein linearer Zusammenhang zwischen der abhängigen und der unabhängigen Variablen erwartet und die Regressionskoeffizienten müssen linear sein.

In der Regressionsanalyse werden Variablen in der Folge gemessen und zueinander in Beziehung gesetzt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 159). Wenn eine Variable als Ursache für eine andere Variable betrachtet wird, so spricht man in der Statistik von einfachen oder bivariaten linearen Regressionen. Unabhängige Variable wird diejenige genannt, die als Ursache angenommen wird. Abhängige Variable bezeichnet man die, die von der unabhängigen Variablen (Prädiktor) vorhergesagt wird (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 174). In dieser Arbeit werden als abhängige Variable das Gesamtergebnis des E-ZaBE oder einzelne Untertestaufgaben betrachtet. Als unabhängige Variable werden das Alter und die beiden Testgruppen (Hörend und Hörbeeinträchtigt) angesehen.

4.2 Stichprobenbeschreibung

Für die vorliegende Untersuchung wurden die Testergebnisse von 123 Mädchen und 112 Knaben berücksichtigt. Das Alter der Kinder reichte von 36 bis 54 Monaten ($M = 45$). In der unten dargestellten Tabelle sind alle getesteten Kinder dem Alter entsprechend gekennzeichnet. Fehlende Werte wie 59 und 60 bedeuten, dass kein Kind in diesem Alter getestet wurde. Alle

Ergebnisse stammen aus der Deutschschweiz. 215 Ergebnisse stammen von hörenden Kindern. Diese wurden der Autorin von einer früheren Studie der Interkantonalen Schule für Heilpädagogik (HfH) zur Verfügung gestellt. 10 Ergebnisse stammen von hörbeeinträchtigten Kindern aus der Deutschschweiz und wurden ebenfalls von der HfH zur Verfügung gestellt. Weitere 10 Ergebnisse von hörbeeinträchtigten Kindern wurden von der Autorin dieser Arbeit erhoben. Keines der hörbeeinträchtigten Kinder weist eine Gehörlosigkeit auf. Die Kommunikation verlief entweder nonverbal, durch einzelne unterstützende Gebärden oder durch sprachliche Kommunikation.

Abbildung 4: Testergebnisse des E-ZaBE von hörenden und hörbeeinträchtigten Kindern mit der Anzahl der Kinder je Alter (in Monaten)

144 hörende Kinder waren zum Zeitpunkt der Messung jünger als 4 Jahre. 71 hörende Kinder waren älter als 4 Jahre. Bei der hörbeeinträchtigten Gruppe waren zum gleichen Zeitpunkt 9 Kinder unter vier Jahren alt und 11 Kinder waren vier Jahre alt oder älter.

Die Verteilung des Geschlechts in der Gesamtstichprobe kann untenstehend entnommen werden.

Abbildung 5: Verteilung der hörenden und hörbeeinträchtigten Kinder nach Geschlecht

Weiterführend sind folgende Informationen über die Gesamtstichprobe aufgrund des abgegebenen Fragebogens bekannt: 8.9% der Kinder sind zu früh auf die Welt gekommen und 24.7% der Kinder sind fremdsprachig aufgewachsen. 13.2% (31 Kinder) erhielten zu dem Zeitpunkt der Testung logopädische Unterstützung. Die Verteilung des Alters nach jünger oder älter als 4 Jahre hörender und hörbeeinträchtigter Kinder ist in der untenstehenden Grafik ersichtlich.

Abbildung 6: Verteilung des Alters (jünger oder älter als 4 Jahre) beider Gruppen

4.2.1 Rekrutierung

Die Rekrutierung der zehn hörbeeinträchtigten Kinder erfolgte über unterschiedliche Institutionen. Im August 2018 wurden per E-Mail Nachrichten mit dem Vorhaben und der Einverständniserklärung für die Eltern an die Leitung des Audiopädagogischen Zentrums (APD) in Zürich Wollishofen verschickt (beides im Anhang, Kapitel 4, nachlesbar). Im September erfolgte das Einverständnis der Erziehungsberechtigten von vier Kindern. Es wurde eine Gesamtstichprobengrösse von mindestens 30 Probanden angestrebt, um eine valide Studie durchführen (vgl. Bortz, 2005, S. 137). Der Suchradius wurde deswegen vergrössert. Es folgten E-Mails an den Audiopädagogischen Dienst in St. Gallen, den Audiopädagogischen Dienst Bern und die Gehörlosenschule Landenhof. Insgesamt wurden dreizehn Kinder aus unterschiedlichen Regionen der Deutschschweiz zur Testung angemeldet.

Die Testung der Kinder wurde von der Autorin im Zeitraum von Oktober 2018 bis Januar 2019 mit dem Erfassungsinstrument E-ZaBE durchgeführt. Zwei Kinder mussten ausgeschlossen werden, da der Datensatz nicht verwertet werden konnte. Die Daten eines der Kinder sind aufgrund eines Abbruchs unvollständig. Das andere Kind war mit unter 2.5 Jahren zu jung für diese Studie und wurde nicht einbezogen. Die Stichprobe der hörbeeinträchtigten Kinder umfasst insgesamt 20 Kinder im Alter von 3 bis 4.5 Jahren aus unterschiedlichen Regionen der Deutschschweiz.

4.2.2 Durchführung der Testung

Der folgende Abschnitt bezieht sich auf die Testung der zehn hörbeeinträchtigten Kinder, die von der Autorin durchgeführt wurden. Die Testung fand zu unterschiedlichen Tageszeiten statt. Sämtliche Erhebungen fanden entweder in Begleitung der zuständigen Audiopädagogin oder in Anwesenheit eines Elternteils beim Kind zuhause statt. Die Erhebung dauerte je nach Fähigkeit, Alter und Tagesverfassung des Kleinkindes zwischen 30 und 75 min. In einigen Fällen musste die Erhebung abgebrochen und an einem anderen Tag weitergeführt werden. Es wurde auf eine lockere Atmosphäre geachtet, damit sich das Kleinkind nicht einschüchtert. Vorwiegend wurde auf dem Boden oder auf einem Tisch gearbeitet. Durch den Bewegungsfreiraum auf dem Boden konnte sich das Kleinkind entsprechend frei bewegen und war länger konzentriert. Bei Bedarf wurden auch kleine Pausen eingeführt. Obwohl der Test nonverbal durchführbar ist, hat die Autorin durch Gebärden und Sprache mit den Kindern kommunizieren müssen. Viele Aufgaben wurden mittels Gebärden oder Sprache nochmals erklärt und

vorgezeigt. Die erhobenen Daten wurden anonymisiert gespeichert. Eine mündliche Rückmeldung der Testergebnisse erfolgte Ende März 2019.

Die 12 getesteten Kinder stammen aus unterschiedlichen Regionen und sind von unterschiedlichen Audiopädagoginnen vermittelt worden.

4.3 Erhebungsinstrumente

Im Folgenden werden die Erhebungsinstrumente dargestellt. Dies sind erstens das Erfassungsinstrument zur Zahlenbegriffsentwicklung E-ZaBE für Kinder von 2-5 Jahren und zweitens der Elternfragebogen zur Ermittlung der Personalien, der soziokulturellen Hintergründe und des Grades der Hörbeeinträchtigung.

Ermittlung der mathematischen Vorläuferfertigkeiten

Die Ermittlung des aktuellen Entwicklungsstandes im Bereich mathematische Vorläuferfertigkeiten wird mit dem Erfassungsinstrument zur Zahlenbegriffsentwicklung (E-ZaBE) vorgenommen. Es wurde für den heilpädagogischen Gebrauch von Kerstin Olshausen Urech (2015) auf der theoretischen Grundlage von Fritz und Ricken (siehe Kapitel 2.3.2) entwickelt und erfasst die Zahlenbegriffsentwicklung von Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren. Dieses Instrument eignet sich gut dazu, hörbeeinträchtigte Kinder zu testen, weil es sprachfrei oder mit unterstützenden Gebärden durchführbar ist.

E-ZaBE erfasst Wissen auf zwei Haupt- und drei Nebenebenen. Das pränumerische und das numerische Wissen bilden die Hauptebenen. Um eine sprachfreie Erfassung zu ermöglichen, sind die Hauptebenen mit Gebärden nach Portmann (2008) versehen (vgl. Olshausen Urech, 2015, S. 5-10). Folglich eignet sich der Test für hörbeeinträchtigte Schüler. Durch die Testung von zehn Kindern (durchgeführt von einer Studentin zu einem früheren Zeitpunkt) und zwei Probetestungen der Autorin konnte die Eignung des Tests für Hörbeeinträchtigte bestätigt werden.

Die Zifferkenntnis, die Beobachtungen zu unspezifischen Leistungen und die Umweltbefragung umfassen die Nebenebenen. Grundlegend für den Erwerb mathematischer Kompetenzen sind laut Newcombe (2010; zitiert nach Schaub et al., 2018, S. 29) die Ziffererkenntnis und die visuell-räumlichen Fertigkeiten. Beides wird mit der E-ZaBE erhoben. Die Nebenebenen sind fakultativ und ihre Deutung ist offen. Die Hauptebenen erfassen die Kernaufgaben. Eine klar vorgegebene Instruktion und Auswertung sind fester Bestandteil der Testung. Die

Resultate werden durch kriteriengeleitete Anweisungen interpretiert (vgl. Olshausen Urech, 2015, S. 5-10).

Die Hauptebene wird in acht Bereiche unterteilt. Jeder Bereich umfasst Aufgaben, die in einzelne Items unterteilt sind. In dem dazugehörigen Protokollbogen findet sich auch diese Unterteilung. In Anhang 2 veranschaulicht eine Tabelle die Gliederung der Hauptebene und des Protokollbogens und gibt eine Übersicht über die Bereiche der E-ZaBE.

Ermittlung von Daten mit dem Elternfragebogen

Der Elternfragebogen dient zur Anamnese und Erfassung der Personalien und der Daten für diese Erhebung. Der ursprüngliche Elternfragebogen wurde für die Erfassung von hörenden Kindern entworfen. In einem weiteren Schritt ist der Fragebogen von der Autorin überarbeitet worden. Zusätzlich wurde der Hörstatus des Kindes abgefragt (Fragebogen siehe Anhang, Kapitel 3).

4.4 Datenauswertungsverfahren

Um die Fragestellung 1 empirisch klären zu können, wurde multivariate lineare Regression eingesetzt. Es wurde im Hinblick auf einen linearen Zusammenhang zwischen den unabhängigen Variablen HOER und Alter (altmk) und den Gesamtscore der Vorläuferfertigkeiten untersucht. Im Rahmen dieser Fragestellung wurden die Hypothesen H1, H2 und H3 ausgewertet. Für die Auswertung der Hypothesen kam die hierarchische lineare Regression zum Einsatz, die sowohl HOER als auch altkm (Alter) als unabhängige Variablen berücksichtigte.

Die Überprüfung auf signifikante Unterschiede der Testergebnisse beider Gruppen erfolgte mittels t-Test und Mann-Whitney-U-Test für ungleiche Paare. Die Überprüfung auf Varianzhomogenität beider Gruppen erfolgte durch SPSS mit dem Levene-Test. Mit dem Shapiro-Wilk-Test wurde die Normalverteilung überprüft. Das Messniveau der Gruppen «hörend» und «hörbeeinträchtigt» ist nominal. Die Resultate des E-ZaBe aller Kinder weisen ein metrisches Messniveau auf. Das Alter der Kinder wurde nach Monaten metrisch skaliert. Als abhängige Variable für die Analyse der Gesamtpunktzahl diente der Gesamtwert des E-ZaBE. Für die Regressionsanalysen der einzelnen Aufgaben wurde als abhängige Variable das Ergebnis jeder einzelnen Aufgabe genommen.

5 Resultate

In diesem Teil der Arbeit werden zuerst die Voraussetzungen für die Regressionsanalysen dargestellt und anschliessend werden die Resultate mittels statistischer Analysen beschrieben.

5.1 Überprüfung der Voraussetzungen

Überprüfung der Voraussetzungen für die Durchführung der multivariaten linearen Regression: Das Diagramm in der Abbildung 7 deutet auf einen erwarteten linearen Zusammenhang zwischen den Variablen.

Abbildung 7: Einfaches Streudiagramm von E-ZaBE Gesamtergebnis und Alter in Monaten der Kinder

Sowohl die abhängige Variable als auch die unabhängige Variable (UV) altkm sind intervallskaliert und die zweite UV, HOER ist dichotom. Die Kollinearitätsstatistik wies einen Multikollinearitäts-Index von $VIF = 1,01$ auf.

5.2 Ergebnisse der Untersuchung einzelner Hypothesen

F1.H1

Das lineare Modell weist einen $R^2 = .285$, $p < .008$ wobei $R^2 = .264$ $p < .001$ auf altkm und $R^2 = 0.22$, der Hoer zugeschrieben wird. Das Modell zeigte in ANOVA folgende Werte $F(2, 232) = 46.318$, $p < .001$ (siehe auch Tabelle A1 im Anhang 11.5).

Die Korrelationskoeffizienten können folgender Tabelle entnommen werden:

Tabelle 2: Regressionsanalyse mit der unabhängigen Variable Alter in Monaten und die beiden Gruppen Hörend und Hörbeeinträchtigt

	Regressionskoef- fizient	Std.-Fehler	Beta	p
Gesamtergebnis E-ZaBE	-15.631	6.589		.019
Alter in Monaten	1.383	.146	.529	.000
HOER	-7.706	2.902	-.148	.008

Eine Hörbeeinträchtigung wirkt sich signifikant auf das Gesamtergebnis aus, $B = -7.706$, $SE = 2.9$, $p < .008$.

5.3 Resultate einzelner Items

Für folgende acht Aufgaben wurde die signifikante Voraussagbarkeit durch den Prädiktor Hörbeeinträchtigung festgestellt:

Bei den pränumerischen Aufgaben:

Formen vergleichen ($F(1.230) = 11.695$, $B = -0.63$, $SE = .174$, $p < .001$ mit $R^2 = .048$,

Mengenvergleich Rosinen ($F(1.231) = 10.146$, $B = -0.64$, $SE = 0.170$, $p < .000$ mit $R^2 = .042$,

Mengenvergleich Würfel ($F(1.109) = 11.990$, $B = -0.87$, $SE = 0.231$, $p < .000$ mit $R^2 = .099$,

Bei den numerischen Aufgaben:

Zählen ($F(1.231) = 6.374$, $B = -0.90$, $SE = 0.316$, $p < .005$ mit $R^2 = .027$,

strukturierte Mengen zählen ($F(1.229) = 5.308$, $B = -0.80$, $SE = 0.232$, $p < .001$ mit $R^2 = .023$,

gib mir bitte ($F(1.225) = 7.716$, $B = -0.99$, $SE = 0.253$, $p < .000$ mit $R^2 = .033$,

zeig mir den $B = -0.99$, $SE = 0.232$, $p < .010$

unstrukturierten Mengen zählen ($F(1.109) = 3.770$, $B = 0.64$, $SE = 0.215$, $p < 0.003$.

Die restlichen 16 Aufgaben wiesen nicht signifikante lineare Regressionsgleichungen auf. Untenstehend eine ausführliche Auflistung aller gelösten Aufgaben. Alle beschriebenen Aufgaben sind mit dem Mittelwert, der Standardabweichung und der Signifikanz aufgelistet. Für eine bessere Übersicht sind alle signifikanten Ergebnisse grau markiert.

Tabelle 3: Regressionsanalyse einzelner Aufgaben des gesamten E-ZaBE mit Mittelwertvergleich und Standardabweichung von hörenden und hörbeeinträchtigten Kindern und dazugehörigen Regressionen

hörende Kinder				hörbeeinträchtigte Kinder			hörende – hörbeeinträchtigte Kinder		
Item	N	M	SD	N	M	SD	B	SE	p
1:1 Zuordnung	212	1.99	.153	20	1.95	.224	-0.04	0.038	0.342
Bilder vergleichen	214	2.99	.096	19	2.95	.229	-0.05	0.027	0.076
Formen vergleichen	213	3.81	.663	19	3.21	1.273	-0.63	0.174	0.000
Mengenvergleiche Rosinen	213	2.66	.692	20	2.10	1.252	-0.64	0.170	0.000
Mengenvergleiche Würfel	91	2.63	.798	20	1.85	1.309	-0.87	0.231	0.000
Nach Farben klassifizieren	215	2.91	.433	20	2.90	.447	-0.04	0.100	0.681
Nach Oberbegriffen klassifizieren	214	2.82	.545	20	2.85	.489	-0.01	0.124	0.896
Becken ineinander stellen	213	1.91	.323	20	1.90	.308	-0.02	0.075	0.786
Längenvergleiche	213	2.66	.628	19	2.58	.838	-0.15	0.148	0.325
Bauen nach Vorlage	211	3.32	.768	20	3.25	.550	-0.17	0.164	0.299
Reihenbildung	213	1.00	.755	20	1.15	.671	0.05	0.162	0.767
Nachzeichnen	204	2.85	.973	20	2.85	.933	-0.18	0.200	0.370
Zählen	213	2.61	1.375	20	1.80	1.240	-0.90	0.316	0.005
Weiterzählen	208	1.07	1.247	20	.80	1.322	-0.37	0.288	0.201
Rückwärts zählen	206	.13	.400	20	.00	.000	-0.16	0.088	0.074
Nachfolger- Vorgängerzahl benennen	204	.36	.691	19	.21	.535	-0.21	0.156	0.182
Strukturierte Menge zählen	211	1.71	1.121	20	1.10	1.165	-0.80	0.232	0.001
Zeig mir den	210	.60	.964	20	.20	.523	-0.53	0.204	0.010
Gib mir bitte	207	2.44	1.185	20	1.65	1.565	-0.99	0.253	0.000

Unstrukturierte Menge zählen	208	.97	1.044	20	.50	.946	-0.64	0.215	0.003
Kardinalaspekt	208	.76	1.820	20	.60	2.010	-0.14	0.433	0.746
Erfasst simultan Menge	207	1.75	1.388	20	1.45	1.572	-0.51	0.301	0,091
Erkennt Würfelbild	207	2.75	2.102	20	2.25	2.314	-0.82	0.454	0.072
Was gibt	202	.14	.469	20	.25	.786	0.07	0.114	0.561
Ziffern benennen	196	3.22	3.644	20	3.40	4.057	-0.14	0.830	0.869

N= Anzahl Kinder, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, B = unstandardisierter Regressionskoeffizient, SE = Standardfehler

5.4 Numerische und pränumerische Aufgaben

F2.H3

Die, im Rahmen der durchgeführten Regressionsanalyse berechnete Analyse von Varianz, ANOVA ergab folgende Ergebnisse: **pränumerische Aufgaben** ($F(1, 104) = 8.460$, $p < .001$ mit $R^2 = .140$ bzw. **numerische Aufgaben** ($F(2.194) = 27.503$, $p < .001$ mit $R^2 = .221$).

Die Regressionskoeffizienten sind in der folgenden Tabelle dargestellt worden. Der Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf die Leistung im Pränumerischen ist durch den Regressionskoeffizient $B = -2.710$ und auf die Leistung in der numerischen Vorläuferfertigkeit durch $B = -7.613$ berechnet worden.

Tabelle 4: Regressionsanalyse mit pränumerischen und numerischen Aufgaben

hörend - hörbeeinträchtigt	B	SE	p
pränumerische Aufgaben	-2.710	.907	.004
numerische Aufgaben	-7.613	2.553	.003

B = unstandardisierter Regressionskoeffizient, SE = Standardfehler, p = Signifikanz

Eine Hörbeeinträchtigung wirkt sich signifikant auf das numerische und pränumerische Gesamtergebnis aus, wobei das numerische Gesamtergebnis einen höheren Unterschied aufzeigt.

6 Diskussion

6.1 Wirkung einer Hörschädigung auf die frühe Entwicklung mathematischer Fertigkeiten

Hypothese 1:

Hörbeeinträchtigte Kinder zeigen geringere Leistungen beim Gesamtergebnis des Erfassungsinstruments E-ZaBE als hörende Kinder.

Um den linearen Einfluss der unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable zu messen, wurde für die Hypothese H1 die hierarchische, multivariate Regressionsanalyse durchgeführt. Die unabhängigen Variablen *altkm* und *HOER* (hörende und hörbeeinträchtigte Gruppen) wurden hintereinander in die Regressionsanalyse eingeführt, um deren separaten Einfluss möglichst spezifisch messen zu können. Das Modell insgesamt zeigt mit einem $R^2 = .285$ eine hohe Varianzaufklärung, siehe Cohen (1988), wobei zu vermerken ist, dass 26.4 % der Varianz von E-ZaBE durch die Variable *altkm*, also das Alter, und bloss 2.2 % durch die Variable *HOER* erklärt werden (siehe Tabelle A2 im Anhang 11.5). Durch die Ergebnisse $F(2, 232) = 46.318, p < .001$ der Anova-Testung kann behauptet werden, dass die Variablen *HOER* und *altkm* die Leistung der E-ZaBE signifikant voraussagen. Der Wert -7.706 in der Regressionsanalyse bedeutet, dass die Kinder mit Hörbeeinträchtigung unabhängig vom Einfluss des Alters 7.71 Punkte weniger erreicht haben als die Kinder ohne Hörbeeinträchtigung. Jeden Monat, den das Kind älter wird, steigt auch die Punktezahl des Ergebnisses um 1.29 Punkte ($B = 1.29$). Dies zeigt, dass sich eine Hörschädigung auf die frühe Entwicklung mathematischer Fertigkeiten signifikant auswirkt.

Die Ergebnisse dieser Studie stützen die Ergebnisse von Secada (1984) und Leybaert und Van Cutsem (2002). In diesen Studien konnte festgestellt werden, dass hörbeeinträchtigte Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren eine altersbedingte Verzögerung von etwa zwei Jahren aufwiesen. Geht man von den Ergebnissen dieser Studie aus, scheint diese Verzögerung plausibel. Pro Monat, den das Kind älter wird, nimmt das Gesamtergebnis des E-ZaBEs um 7.7 Punkte ab. Dies führt zu Unterschieden, die dann bei einer Erhebung einen Entwicklungsrückstand von ca. einem Jahr aufzeigen können. Denn obwohl das Gesamtergebnis um 2.2 Punkte pro Monat, den das Kind älter wird, zunimmt, nimmt das hörbeeinträchtigte Kind, im Vergleich zu den hörenden Kindern, trotz Älterwerden an Ergebnispunkten ab. Ein Grund dafür ist, dass

die mathematischen Aufgaben, sich dem Alter anpassen also immer schwieriger werden und auch das Sprachverständnis für diese Aufgaben zunimmt. Das Kind versteht immer weniger, was die Aufgabe bedeutet oder was die Lehrperson genau möchte. Bedenkt man, dass viele Kinder integrativ in einer Klasse von ca. 20 Schülern eingeschult werden und die Lehrperson geringes Wissen über eine Hörbeeinträchtigung aufweist, ist es nicht verwunderlich, dass diese Kinder mit der Zeit in der Mathematik nicht mitkommen. Auch die Studie von Kritzer (2009), die mit 28 etwas älteren Kindern (von vier bis sechs Jahren) durchgeführt wurde, zeigte gleiche Ergebnisse wie oben erwähnt. Sie zeigten Leistungen, die ein Jahr oder mehr hinter denen von hörenden Kindern lagen. Die in Hypothese 1 formulierte Vermutung scheint aufgrund der vorliegenden Ergebnisse durchaus plausibel.

6.2 Aspekte mathematischer Fertigkeiten, die durch eine Hörschädigung beeinträchtigt sind

Fragestellung 2:

Welche Aspekte mathematischer Fertigkeiten sind durch eine Hörschädigung beeinträchtigt?

Hypothese 2:

Bei den hörbeeinträchtigten Kindern sind bei einzelnen Aufgaben schlechtere Resultate zu erwarten.

Um die Leistungsfähigkeit in den einzelnen Vorläuferfertigkeiten durch die Hörbeeinträchtigung voraussagen zu können, wurden multiple Regressionen zwischen den Ausprägungen der HOER-Variable, der Variable $altkm$ und der jeweiligen Aufgabe durchgeführt.

Die Leistung der Aufgabe 12 (Formen vergleichen) verschlechtert sich bei einem hörbeeinträchtigten Kind um einem unstandardisierten Regressionskoeffizienten von -0.597 , was bedeutet, dass das hörbeeinträchtigte Kind um 59,5 % schlechter abschneidet als das hörende gleichaltrige Kind. Für die Aufgabe 12 (Formen vergleichen), aber auch für die Vorläuferfertigkeiten in Aufgabe 11 (Mengenvergleiche Rosinen), Aufgabe 11a (Mengenvergleiche Würfel), Aufgabe 51 (zählen), Aufgabe 61 (strukturierte Menge zählen) und Aufgabe 81 (gib mir bitte) konnte die Forschungshypothese, dass bei der hörbeeinträchtigten Gruppe in einzelnen Aufgaben schlechtere Resultate zu erwarten sind, bestätigt werden.

Für alle anderen 18 Ausprägungen der Vorläuferfertigkeiten konnte aufgrund der Nichtsignifikanz der Ergebnisse die Nullhypothese nicht zurückgewiesen werden.

Die Ergebnisse zeigen bei 10 von 13 pränumerischen Aufgaben (1:1-Zuordnung, Bilder vergleichen, nach Farben klassifizieren, nach Oberbegriffen klassifizieren, Becken ineinander stellen, Längenvergleiche, bauen nach Vorlage, Reihenbildung und Nachzeichnen) keinen signifikanten Unterschied ($p > 0.05$). Das bedeutet, dass hörbeeinträchtigte Kinder in diesen zehn Aufgaben die gleichen mathematischen Kompetenzen aufweisen wie ihre hörenden Gleichaltrigen. Zu betonen ist, dass die 10 Aufgaben mit sprachfreier Instruktion und sprachfreier Durchführung erfolgen konnten.

Die drei pränumerischen Aufgaben Formen vergleichen ($B = -0.63$, $SE = 0.174$, $p = 0.000$), Mengenvergleiche Rosinen ($B = -0.64$, $SE = 0.170$, $p = 0.000$) und Mengenvergleiche Würfeln ($B = -0.87$, $SE = 0.231$, $p = 0.000$) zeigten sich signifikant. Eine plausible Erklärung dafür liefern Hintermaier und Sarimski (2016) (Kapitel 1.6.2). Sie betonen, dass Begriffe wie «noch, mehr, dazu, jetzt» zu den Grundvoraussetzungen von verbalen Instruktionen der mathematischen Vorläuferfertigkeiten gehören und verstanden werden müssen. Eine andere ähnliche Erklärung dafür liefern Lorenz (2016) und Fthenakis (2009). Da Sprache als unumstritten für mathematische Kompetenzen anzusehen ist, gehen sie davon aus, dass Kinder in der Lage sein müssen, Anweisungen zu verstehen. Dies wurde auch von der Autorin während der Testdurchführung mit den Kindern beobachtet. Viele der Kinder haben die Anweisungen nicht verstanden. Durch Gebärden oder Wiederholungen versuchte die Autorin zu verstehen zu geben, wie die Aufgabe zu lösen ist. Einige Kinder konnten nach mehrmaliger Wiederholung der ersten Aufgabe verstehen, was gemacht werden muss. Weder die Wörter „mehr“ noch „wo“ wurden durch Gebärdensprache noch durch Lautsprache verstanden, was sich als schwierig erwies. Die Ersetzung der Rosinen durch Smarties hat einen grossen Anreiz bewirkt, einfach alle Smarties essen zu wollen.

Die Resultate zeigen auch, dass sich die numerischen Aufgaben «strukturierte Menge zählen $p = 0.001$, zeig mir den $p = 0.010$, gib mir bitte $p = 0.000$, unstrukturierte Menge zählen $p = 0.003$, Zählen $p = 0.005$ » signifikant unterscheiden. Zarfaty et al. (2004) betonen, dass durch die Hörbeeinträchtigung Kinder im Rückstand beim Erwerb von kulturell übertragenen Zahlenfolgen und von nichtsprachlichen Zahlenrepräsentationen sind. Die vorliegenden Ergebnisse konnten diese Annahme beweisen. Bei der Aufgabe «zeig mir den, und gib mir bitte» ist

neben der Agnostik der Grundzahl und der mangelnden Zählfähigkeit auch noch die Sprachbarriere als Grund für die signifikanten Unterschiede zu sehen. Es stellt sich die Frage, warum bei Aufgaben wie Längenvergleich oder Klassifizieren, die auch einen Teil sprachliches Verständnis aufweisen, die hörbeeinträchtigten Kinder genau gleich abschneiden wie die hörenden. Ein Grund kann die gute visuell-motorische Fähigkeit der hörbeeinträchtigten Kinder sein. Es zeigte sich bei der Testerhebung, dass die Kinder durch blosses Zuschauen der Aufgabe verstanden zu haben schienen, was getan werden muss. Ihre visuelle Fähigkeit wirkte sich positiv auf die Aufgabe aus und die sprachlichen Inputs konnten ausgelassen werden. Dies zeigt, dass die Förderung bei hörbeeinträchtigten Kindern handelnd und möglichst taktil-visuell erlernt werden soll, damit ein möglichst hoher Lerneffekt entstehen kann.

Eine weitere Erklärung für die schlechtere Leistungen in den einzelnen Aufgaben, kann in der Integration und Teilhabe des Kindes liegen (siehe Kapitel 2.6.2). Mathematik ist allgegenwärtig und spielt sich in allen Situationen des Lebens ab. Normalhörende Kinder können sich implizit Wissen aneignen. Spielt der ältere Bruder im Zimmer und zählt die vorhandenen Autos oder unterhält sich das Geschwisterkind mit den Eltern über Alltagsituationen, kann das hörende Kind sich schon ein Bild über Mathematik machen. Bei hörbeeinträchtigten Kindern fehlt dieses informelle Wissen. Wissen muss spezifisch erfolgen und führt auch zur Ermüdung. Dadurch partizipiert das hörbeeinträchtigte Kind in vielen familiären Situationen weniger als das hörende Kind.

Zu betonen ist, dass die einzelnen signifikanten Aufgaben das Gesamtergebnis verfälschen können. Hörbeeinträchtigte Kinder sind nicht in allen mathematischen Vorläuferfertigkeiten signifikant schlechter als hörende Kinder, sondern weisen bei einzelnen Aufgaben Unterschiede auf. Diese Unterschiede wirken sich auf das Gesamtergebnis aus.

Die Sprachdefizite und auch der Mangel an Erfahrung zum Beispiel durch das Elternhaus erschweren die Fertigkeiten der Kinder, die für einige Aufgaben wichtig sind. Die in Hypothese 2 formulierte Vermutung scheint aufgrund der vorliegenden Ergebnisse durchaus plausibel.

6.3 Vergleich numerische und pränumerische Ergebnisse

Hypothese 3:

Die hörbeeinträchtigteten Kinder schneiden bei den pränumerischen Aufgaben besser ab als bei den numerischen Aufgaben.

Die Auswertung der zur dritten Forschungsfrage dazugehörigen Hypothese H3 zeigt deutlich, dass der negative Einfluss einer Hörbeeinträchtigung auf die Ergebnisse im numerischen Test, repräsentiert durch den Regressionskoeffizient $B = -7.613$, fast dreimal so hoch ist wie der Einfluss auf die Leistung in den pränumerischen Vorläuferfertigkeiten $B = -2.710$. Das führt zu der Annahme der Forschungshypothese, dass die hörbeeinträchtigteten Kinder bei den pränumerischen Aufgaben besser abschneiden als bei den numerischen Aufgaben. Die in Hypothese 3 formulierte Vermutung scheint aufgrund der vorliegenden Ergebnisse durchaus plausibel.

Ein plausibler Grund dafür ist, dass pränumerische Aufgaben fast ohne Sprache durchführbar sind. Viele der Aufgaben können bloss durch das Vorzeigen durchgeführt werden. Hingegen sind die numerischen Aufgaben stark mit Sprachverständnis verbunden. Während die pränumerischen Aufgaben eher implizit geübt werden können, sind die numerischen Aufgaben stark mit Üben und bewusstem Lernen gekoppelt.

In der Theorie (Landerl et al., 2017) geht man von einer angeborenen Mengenwahrnehmung aus. Ein limitiertes Verständnis von Ordinalzahlen können schon Affen aufweisen (Brannon, 2005).

6.4 Heilpädagogische Relevanz

Wie es mit den mathematischen Vorläuferfertigkeiten von hörbeeinträchtigteten Kindern steht und wo sich die Nadelöhre (Kernkompetenzen) befinden, wusste man bis zu dieser Studie noch nicht so genau. Diese Studie hat gezeigt, dass hörbeeinträchtigtete Kinder im Vergleich zu den hörenden Kindern in einzelnen Aufgaben pränumerische so wie auch numerische, signifikante Unterschiede aufweisen. Diese spezifischen Aufgaben, die als Lücke in den mathematischen Fertigkeiten angesehen werden können, gilt es zu fördern.

Es zeigte sich, dass Aufgaben wie «wo hat es mehr» und «gib mir bitte» trotz der nonverbalen Möglichkeit der Testdurchführung mit Sprache verbunden sind und dass dies den hörbeeinträchtigteten Kindern Mühe bereitet. Um diese Kompetenz zu besitzen, müssen die Kinder gewisse sprachliche Fähigkeiten erlangen wie das Verständnis von «wo, wer, mehr, weniger»

und die Kenntnis des Zahlwortes. In den numerischen Aufgaben waren signifikante Unterschiede beim Zählen vorhanden. Um diesen bestehenden Unterschieden, die schon im Alter von 3 bis 4 Jahren ersichtlich sind und nicht erst im Kindergarten oder in der Schule erfolgen, entgegenzuwirken, sollen schon in der Frühförderung spezifische Fördermassnahmen eingeplant werden.

Das Erfassungsinstrument E-ZaBE kann als erste Massnahme gesehen werden, wodurch die Lücken des Kindes in einem ersten Schritt erfasst werden können. In einem zweiten Schritt sollen Spiele, wie zum Beispiel Würfelspiele, Leiterli oder Zählspiele, bewusst eingeführt und gespielt werden. Die Förderung soll möglichst handelnd und mit vielen Wiederholungen durchgeführt werden. Die Überprüfung der mathematischen Fertigkeiten schon in frühen Jahren wirkt sich proaktiv auf die spätere schulische Leistung aus. Weiss man, wo das Kind Lücken aufweist, kann dies bei der Einschulung berücksichtigt werden, um dort anzusetzen. Viele Kinder sind in der ersten Schulklasse mit mathematischen Aufgaben überfordert, weil der Lehrstoff zu schnell vermittelt wird oder weil das Kind sich nicht in dieser Phase befindet, die erwartet wird.

Das Zählen soll einen hohen Stellenwert in der Förderung aufweisen. Das Kind soll möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln können, um die Zählfertigkeiten zu festigen. Da Kinder mit unterschiedlichen Ressourcen ausgestattet sind, soll das familiäre Umfeld bei den Fördermassnahmen mitberücksichtigt und miteinbezogen werden.

Das Wissen und die Hinweise dieser Arbeit über die spezifischen Aufgaben, die gefördert werden müssen, erleichtert es den Lehrpersonen in der Schule, die Kinder in ihrer proximalen Entwicklung abzuholen.

Nicht zuletzt konnte die Autorin durch die Erhebung und die daraus entstandene Arbeit wertvolle Sicherheit und Routine in Bezug auf Testinstrumente und Auswertungen sammeln. Dies bedeutet einen Zuwachs an pädagogischem Wissen im beruflichen Alltag, denn Erfassungsinstrumente kommen in der Heilpädagogik des Öfteren zum Einsatz.

Weiterführend entstand durch die Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Eltern, unterschiedlichen Kindern, Audiopädagoginnen und den audiopädagogischen Diensten der Deutschschweiz ein vertieftes Wissen und Verständnis für die Arbeit mit hörbeeinträchtigten Kindern, das eine grosse Wichtigkeit für die Autorin darstellt. Die Autorin konnte dadurch ihr bestehendes Wissen Schritt für Schritt reflektieren, erweitern und anwenden.

6.5 Methodenkritik und Ausblick

Die Rekrutierung der hörbeeinträchtigten Kinder erfolgte durch die Autorin über die Audiopädagoginnen zwischen Juli und Oktober 2018. Dieser Weg erwies sich als geeignet. Es brauchte viel Vertrauen und Vorgespräche, damit sich die Eltern, die Audiopädagoginnen und die Kinder wohl fühlten und in die Erhebung einwilligten. Passende Probanden mit einer Hörbeeinträchtigung für die Testung zu finden, erwies sich dennoch als schwierig. Einige Kinder weisen neben einer Hörbeeinträchtigung auch eine andere Beeinträchtigung auf. Andere Kinder konnten bedingt durch ihre Behinderung und die daraus resultierende Unkonzentriertheit nicht getestet werden. Die Erweiterung des Suchradius schweizweit hätte dazu führen können, dass sich weitere Kinder für die Studie angemeldet hätten. Es hätte jedoch den zeitlichen Rahmen für diese Studie gesprengt. Ausserdem hätte man auch die schweizerische Sprachvielfalt berücksichtigen müssen und die Testung in Italienisch oder Französisch anbieten sollen. Einige Eltern und Audiopädagoginnen bemängelten den Zeitpunkt der Durchführung. Die Testung fand zwischen Oktober und Januar statt. Medizinische Untersuchungen wurden genau zu diesem Zeitpunkt durchgeführt – dem Kind wollten sie nicht noch eine Belastung durch die Testung zumuten.

Die Wahl des Erfassungsinstrumentes hat sich als geeignet erwiesen. Durch das Erhebungsinstrument E-ZaBE konnten wichtige pränumerische Fähigkeiten in einer Momentaufnahme erfasst werden. Eine weiterführende freie Beobachtung der Leistung durch die Audiopädagoginnen könnte das Ergebnis einzelner Aufgaben bestätigen oder korrigieren.

Die Leserinnen und Leser sollten beachten, dass für diese Arbeit der Intelligenzquotient des Kindes nicht abgefragt oder erhoben wurde und die Erhebung aus unterschiedlichen Hörgraden basiert. Eine Empfehlung für weitere Forschung ist daher, weiterführende Studien durchzuführen, um zu bestimmen, ob trotz unterschiedlicher Intelligenzquotienten eine Hörbeeinträchtigung auf die mathematische Leistung die gleiche Wirkung hat. Eine höhere Anzahl hörbeeinträchtigter Kinder könnte auch die Grade der Hörbeeinträchtigung mitberücksichtigen, um herauszufinden, ob beispielsweise eine leichte oder mittlere Hörbeeinträchtigung sich anders verhält. Interessant wäre auch, durch Längsschnittstudien herauszufinden, wie weit sich die mathematische Leistung so verhält, wie in dieser Studie angenommen wird. Der grösste Unterschied wurde in der vorliegenden Untersuchung bei Aufgaben, die sprachliche Voraussetzungen aufweisen, aufgezeigt. Aus diesem Grund können gezielt konzipierte Fördermassnahmen für diese Aufgaben von besonderer Bedeutung sein.

7 Schlusswort

Diese Studie hat versucht, die Fragen „Wirkt sich eine Hörschädigung negativ auf die frühe Entwicklung mathematischer Fertigkeiten aus?“ und «Welche Aspekte mathematischer Fertigkeiten sind durch eine Hörschädigung beeinträchtigt?» zu beantworten. Zu diesem Zweck wurde eine quantitative Studie zu den mathematischen Fertigkeiten von hörbeeinträchtigten Kindern und deren Wirkung durchgeführt. Die Hypothesen, dass sich das Gesamtergebnis von den hörenden Kindern unterscheidet und dass sich die Ergebnisse bei einzelnen Aufgaben statistisch signifikant von der hörenden Gruppe unterscheiden, konnten bestätigt werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich eine Hörbeeinträchtigung signifikant auf die mathematischen Fertigkeiten auswirkt – allerdings nur in einzelnen Aufgaben. Beim pränumerischen Wissen sind es die Aufgaben «Formen vergleichen, Mengenvergleich Rosinen und Mengenvergleich Würfeln». Beim numerischen Wissen zeigten sich bei den Aufgaben «strukturierte Menge zählen, zeig mir den, gib mir bitte und unstrukturierte Menge zählen» signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Insbesondere also bei denen, die einen zählenden Charakter aufweisen, und bei solchen, wobei die Sprache ein wichtiger Faktor ist, um die Aufgaben zu lösen.

Aufgaben, die ein sprachliches Verständnis voraussetzen, aber auch visuell motorisch durchführbar sind, wurden von den hörbeeinträchtigten Kindern ohne Unterschiede zu der hörenden Gruppe gelöst. Aus diesem Grunde ist es für die Frühförderung von grosser Wichtigkeit, die Förderung möglichst handelnd durchzuführen. Auch soll der Fokus bewusster auf diese Aufgaben und auf die Zählfertigkeiten der Kinder gesetzt werden. Die Sprache erweist sich als wichtiger Bestandteil in Bezug auf Mathematik und soll gefördert werden. Begriffe wie «größer», «mehr» und «weniger» sollen in der sprachlichen Förderung miteinbezogen werden. Somit kann den schon sehr früh entstehenden Lücken in der Mathematik entgegengewirkt werden.

«Sprache ist der Schlüssel zum Lernen»

(Benz, Koop und Grüssing, 2015)

8 Literaturverzeichnis

- Barth, K. & Baumgarten A. (2010). Diagnostische und präventive Ansätze früher Lernstörungen in der ergotherapeutischen Praxis. *Ergotherapie und Rehabilitation*, 49(1), 19-25.
- Bauersfeld, H. (2003). Rechnenlernen im System. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Rechenschwäche – Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S. 12-24). Weinheim: Beltz.
- Bortz, J. (2005). *Statistik für Sozial- und Humanwissenschaftler* (6. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Brannon, E.M. (2005). What animals know about numbers. In J.I.D. Campbell (Ed.), *Handbook of Mathematical Cognition* (pp. 85-107). New York Psychology Press.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates.
- Dehaene, S. (1999). *Der Zahlensinn oder Warum wir rechnen können*. Basel: Birkhäuser.
- Diller, G. (1997). *Hören mit einem Cochlear-Implant. Eine Einführung*. Heidelberg: Schindele.
- Fritz, A. & Ricken, G. (2008). *Rechenschwäche*. München: Reinhardt.
- Fritz, A., Ricken, G., & Schmidt, S. (2003). *Rechenschwäche*. Weinheim: Beltz.
- Fthenakis, W. (2003). *Elementarpädagogik nach PISA - Wie aus Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen werden können*. Freiburg: Herder.
- Fthenakis, W. (2009). *Frühe mathematische Bildung*. Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Gallin, P. (2002). Vom Sinn des Mathematikunterrichts. *Gymnasium Helveticum*, 1, 1-4.
- Gelman, R. (2009). Learning in core and noncore domains. In L. Tommasi, M. A. Peterson & L. Nadal (Eds.), *Cognitive Biology: Evolutionary and Developmental Perspectives on Mind, Brain, and Behavior* (pp. 247-260). Cambridge: MIT Press.
- Gerlach, M., Ricken, G. & Fritz, A. (2007). *Kalkulie. Diagnose- und Trainingsprogramm für rechenschwache Kinder*. Berlin: Cornelsen.
- Hintermair, M., & Sarimski, K. (2016). *Entwicklung hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter. Stand der Forschung, empirische Analysen und pädagogische Empfehlungen*. Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn GmbH.
- Koch, K., & Ellinger, S. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.
- Krajewski, K. (2003). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Kovač.
- Krajewski, K. (2005). Früherkennung und Frühförderung von Risikokindern. In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern: Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik* (S. 150-164). Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht.

- Krajewski, K. (2008). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Kovač.
- Krajewski, K. & Schneider, W. (2006). Mathematische Vorläuferfertigkeiten im Vorschulalter und ihre Vorhersagekraft für die Mathematikleistungen bis zum Ende der Grundschulzeit. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53, 246-262.
- Kramer, F. (2007). *Kulturfaire Berufseignungsdiagnostik bei Gehörlosen und daraus abgeleitete Untersuchungen zu den Unterschieden der Rechenfertigkeiten bei Gehörlosen und Hörenden* (Dissertation). Aachen: Philosophische Fakultät der Rheinisch-Westfälischen TH.
- Kritzer, K. L. (2009). Barely Started and Already Left Behind: A Descriptive Analysis of the Mathematics Ability Demonstrated by Young Deaf Children. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 410-421.
- Kuckartz, U., Rädiker, S., Ebert, T., & Schehl, J. (2013). *Statistik: Eine verständliche Einführung*. Wiesbaden.
- Lambert, K. (2015). *Rechenschwäche: Grundlagen, Diagnostik und Förderung*. Göttingen: Hogrefe.
- Landerl, K., Kaufmann, L., & Vogel, S. (2017). *Dyskalkulie: Modelle, Diagnostik, Intervention (utb)* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Leonhardt, A. (2010). *Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Leybaert, J. & Van Cutsem, M.-N. (2002). Counting in sign language. *Journal of Experimental Child Psychology*, 81(4), 482-501.
- Lorenz, J. H. (2016). *Kinder begreifen Mathematik: Frühe mathematische Bildung und Förderung* (2. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Mix, K. S., Huttenlocher, J., & Levine, S. C. (2002). *Quantitative development in infancy and early childhood*. New York: Oxford University Press.
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen, Zahlbegriff, Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen*. Bern u.a: Haupt.
- Mücke, S. (2007). Einfluss personeller Eingangsvoraussetzungen auf Schülerleistungen im Verlauf der Grundschulzeit. In K. Möller, P. Hanke, C. Beinbrech, A. K. Hein, T. Kleickmann & R. Schages (Hrsg.), *Qualität von Grundschulunterricht* (S. 277-280). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Nolte, M., & Engel, D. (2004). Vergleichende Untersuchungen zum mathematischen Denken bilingual versus aural oder oral geförderter gehörloser und schwerhöriger SchülerInnen beim Übergang in die Sekundarstufe I. In K.-B. Günther & I. Schäfke, *Bilinguale Erziehung als Förderkonzept für gehörlose SchülerInnen. Abschlussbericht zum Hamburger Bilingualen Schulversuch* (S. 302-349). Seedorf, Hamburg: Signum Verlag.
- Olshausen Urech, K. (2012). *Erfassung der Zahlenbegriffsentwicklung in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Olshausen Urech, K. (2015). *E-ZaBE. Erfassungsinstrument zur Zahlenbegriffsentwicklung für Kinder von 2 bis 5 Jahren*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Pagliaro, C. M. & Kritzer, K. L. (2013). The math gap: A description of the mathematics performance of preschool-aged deaf/hard-of-hearing children. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 18(2), 139-160.
- Petermann, F. & Renner, G. (2010). *Fallbuch SON-R 2 ½ - 7*. Göttingen: Hogrefe.
- Ricken, G., Fritz, A. & Balzer, L. (2013). *MARKO-D. Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter – Diagnose*. Göttingen: Hogrefe
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren schreiben forschen*. Bern: Huber.
- Saxe, G. B., Guberman, S. R. & Gearhart, M. (1987). Social processes in early number development. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 52(2), 162.
- Schäfer, J. (2004). *Rechenschwäche in der Eingangsstufe der Hauptschule. Lernstand, Einstellungen und Wahrnehmungsleistungen; eine empirische Studie*. Dissertation. Hamburg: Kovac.
- Schaub, S., Venetz, M., Olshausen Urech, K., & Koch, C. (2018). Die Erfassung der Zahlenbegriffsentwicklung im Kleinkindalter: Das Instrument E-ZaBE. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(4), 28-33.
- Schneider, W., Krajewski, K. & Küspert, P. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Stuttgart: Schöningh.
- Schuler, S. (2013). *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen. Eine Untersuchung am Beispiel von Spielen zum Erwerb des Zahlenbegriffs*. Münster: Waxmann.
- Secada, W. (1984). *Counting in sign. The number string, accuracy and use* (Dissertation). Evanston.
- Vilenius-Tuohimaa, P. M., Aunola, K. & Nurmi, J. (2008). The association between mathematical word problems and reading comprehension. *Educational Psychology*, 28(4), 409-426.

- von Aster, M. (2001). *Neurobiologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern*. Frankfurt: Pearson.
- Weisshaupt, S., Peucker, S., & Wirtz, M. (2006). Diagnose mathematischen Vorwissens im Vorschulalter und Vorhersage von Rechenleistungen und Rechenschwierigkeiten in der Grundschule. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53, 236-245.
- Werner, V., Masius, M., Ricken, G. & Hänel-Faulhaber, B. (2018). Mathematische Konzepte bei gehörlosen Vorschulkindern und Erstklässlern. *Lernen und Lernstörungen*, S. 1-11.
- Zarfaty, Y., Nunes, T. & Bryant P. (2004). The Performance of Young Deaf Children in Spatial and Temporal Number Tasks. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 315-324.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht mathematischer Kompetenzentwicklung	4
Abbildung 2: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung	9
Abbildung 3: Das theoretische Modell des E-ZaBE mit Altersangaben und nach pränumerisch und numerisch unterteilt.....	22
Abbildung 4: Testergebnisse des E-ZaBE von hörenden und hörbeeinträchtigten Kindern mit der Anzahl der Kinder je Alter (in Monaten)	27
Abbildung 5: Verteilung der hörenden und hörbeeinträchtigten Kinder nach Geschlecht.....	28
Abbildung 6: Verteilung des Alters (jünger oder älter als 4 Jahre) beider Gruppen	28
Abbildung 7: Einfaches Streudiagramm von E-ZaBE Gesamtergebnis und Alter in Monaten der Kinder	32

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Piagets Entwicklungsmodell nach Olshausen Urech (2012, S. 26) mit Bezug auf die Zahlenentwicklung.....	5
Tabelle 2: Regressionsanalyse mit der unabhängigen Variable Alter in Monaten und die beiden Gruppen Hörend und Hörbeeinträchtigt.....	33
Tabelle 3: Regressionsanalyse einzelner Aufgaben des gesamten E-ZaBE mit Mittelwert- vergleich und Standardabweichung von hörenden und hörbeeinträchtigten Kindern und dazugehörigen Regressionen.....	34
Tabelle 4: Regressionsanalyse mit pränumerischen und numerischen Aufgaben	35

11 Anhang

11.1 Erfassungsinstrument E-ZaBE

Die untenstehenden Abbildungen und Inhalte wurden aus dem Erfassungsinstrument E-ZaBE von Olshausen (2015) übernommen.

1:1 Zuordnung

Material: 6 Spieltiere für Stall; 6 runde Plastikteller; 6 blaue Holzwürfel
Anforderung: Das Kind ordnet jedem Tier je einen Teller oder Würfel zu.

Item: 1:1-Zuordnung zu 3 Objekten (Tieren)

Abbildung 7: Item 1:1-Zuordnung zu 5 Objekten

6 Tiere stehen vor dem Kind.

6 Teller liegen auf einem Stapel daneben.

Die DL gibt 3 Tieren je einen Teller und sagt: **Die Tiere wollen essen** (Gebärde: «essen»). **Jedes Tier bekommt einen Teller** (betont einen, und zeigt Gebärde «1» dazu).

Nun gibt sie dem Kind die restlichen Teller und sagt: **Gib den anderen Tieren auch einen Teller** (zeigt auf Teller, macht Gebärde «1» und zeigt auf Tiere).

Wenn das Kind nicht selbstständig weiterfährt, kann die DL auch je einen Teller dem Kind geben und fragen: **Wo gehört der hin** (Gebärde: «wo»)?

Vergleiche

1.3 Bildervergleichen

Material: 6 Paar Memorykarten

Anforderung: Das Kind ordnet die Bilder korrekt zu Paaren.

Item: 3 Paare

3 Memorykarten liegen vor dem Kind (z. B. Banane, Apfel, Birne). 3 gleiche Karten (Gegenstück des Paares) liegen in der Hand der DL.

Die DL hält je 1 Karte über die auf dem Tisch liegenden Bilder und sagt: **Wo gehört diese hin** (*Gebärde: «wo»*)? Dabei benennt sie den Namen der Frucht nicht. Sie ordnet die Karte zu (legt sie auf das entsprechende Gegenstück) und sagt: **Hier gehört sie hin** (*mit dem Zeigefinger zeigen*). Sie macht das Gleiche mit den anderen Karten. Das Kind darf mithelfen.

Dann werden dieselben Karten wieder in die Ausgangslage gebracht.

Gleiches Vorgehen wie oben. Das Kind gibt alleine Antwort und darf die Karte auch nach Wunsch selber legen.

Item: 4 Paare

Item: 6 Paare

Gleiche Anweisung wie oben, aber ohne Vordemonstration.

Formen vergleichen

Material: Formbox; Abdeckung; 6 Formen

Anforderung: Das Kind kann die Formen den Öffnungen der Formbox zuordnen.
Es macht dies antizipiert (sofort, ohne auszuprobieren) oder über Versuch-Irrtum.

Item: 2 Formen

Die Formbox mit Abdeckung steht vor dem Kind. Die Abdeckung ist so positioniert, dass nur 3 Löcher sichtbar sind (rund, dreieckig, Halbmond). Die runde und die dreieckige Form liegen ebenfalls (in aufrechter Position) vor dem Kind, befinden sich aber nicht vor der richtigen Öffnung.

Die DL demonstriert das Einsetzen der runden und dreieckigen Form vor. Sie legt die Gegenstände wieder in die Ausgangslage.

Nun darfst du das selber machen (Gebärde: «du» und zeigend auf Formbox)!

Item: 3 Formen

Item: 6 Formen

Mengenvergleiche

1.1.1 Mengenvergleiche Rosinen

Material: Rosinen; 2 weisse Plastikteller

Anforderung: Das Kind bestimmt, in welchem Teller es «mehr» Rosinen hat (mehr/weniger)

1.1.2 Mengenvergleiche Würfel

Material: 8 blaue Würfel; 2 weisse Plastikteller

Anforderung: Das Kind bestimmt, in welchem Teller es «mehr» Würfel hat (mehr/weniger)

Item: 2 Stk. / 6 Stk.

Klassifizieren nach Farben

2.2 nach Farbe

Material: je 6 rote, blaue, gelbe, grüne Holzwürfel; 4 weisse Plastikteller

Anforderung: Das Kind kann die Holzwürfel nach Farben ordnen.

Item: 2 Farben

Klassifizieren nach Oberbegriffen

2.1 nach Oberbegriffen

Material: Kinderbesteck inkl. Besteckeinsatz (je 4 Gabeln, 4 Messer, 4 Suppen- und 4 Teelöffel aus Metall)

Anforderung: Das Kind kann das Besteck in den Besteckeinsatz ordnen.

Item: 2 Oberbegriffe

Abbildung 5: Item 2 Oberbegriffe

Der leere Besteckeinsatz liegt vor dem Kind, 4 Suppenlöffel und 4 Gabeln durchmischt daneben.

Die DL legt je eine Gabel und einen Löffel in den Besteckeinsatz. Sie sagt: **Das gehört hier her, und das gehört da hin.** Sie benennt dabei die Oberbegriffe nicht.

Jetzt bist du dran am Sortieren (Gebärde: «du» und zeigt auf das restliche Besteck; dann Gebärde «verteilen» für sortieren)!

Nach Reihe ordnen

4.3 Becken ineinanderstellen

Material: 5 Plastikbecken, ineinander stapelbar

Anforderung: Das Kind kann die Plastikbecken ineinander stapeln.

Item: 3 Becken ineinander

Die 3 grössten Plastikbecken stehen ungeordnet vor dem Kind.

Die DL demonstriert das Einsetzen der Becken ineinander. Sie legt die Gegenstände wieder in die Ausgangslage. Nun wird das Kind aufgefordert, dasselbe zu tun: **Jetzt machst du dasselbe** (Gebärde: «du» und auf die Becher zeigen).

Längenvergleiche

Material: 5 Paar Holzstäbe in verschiedenen Längen; Rückseite der schwarzen Unterlage mit weissem Strich

Anforderung: Das Kind kann die Holzstäbe der Länge entsprechend zuordnen.

Item: 2 Längen (2 Paare)

Je ein kurzer und langer Holzstab liegen auf dem weissen Strich der Unterlage.

Die DL legt ein Gegenstück des Paares unter den weissen Strich und fragt: **Wo kommt der hin** (Gebärde: «wo»)? Dann legt sie den Stab zum gleich langen Gegenstück auf der weissen Linie und sagt: **Hier** (zeigt auf das Resultat)! Sie macht das Gleiche mit dem 2. Stab.

Nun stellt die DL die Ausgangsstellung wieder her, indem sie je einen kurzen und einen langen Stab liegen lässt. Sie geht dann wie oben beschrieben vor, lässt aber das Kind die Antwort sagen.

Item: 3 Längen (3 Paare)

Item: 5 Längen (5 Paare)

Bauen nach Vorlage

Material: 12 farbige Holzklötze (2.5 cm Breite)

Anforderung: Das Kind kann die vorgebauten Konstruktionen nachbauen.

Item: Turm aus 3 – 4 Teilen

Die Holzklötze liegen ungeordnet vor dem Kind.

Die DL baut einen Turm aus 5 Klötzen. Der Turm bleibt stehen. Sie bittet das Kind, das Gleiche zu machen. **Jetzt machst du das auch** (Gebärde: «du», dann auf den vorgebauten Turm zeigen).

Item: Reihe aus 3 – 5 Klötzen

Gleiche Anweisung wie oben (mit Demonstration); Aufgabe wird nicht gestellt und gilt als gekonnt, wenn bei 4.2 schon eine Reihe aus 3-5 Klötzen gelegt wurde.

Item: Pyramide aus 3 Klötzen

Gleiche Anweisung wie oben (mit Demonstration).

Item: Treppe aus 6 Klötzen

Gleiche Anweisung wie oben (mit Demonstration).

Reihenbildung

Material: je 6 rote, blaue, gelbe Holzwürfel

Anforderung: Das Kind kann ein Muster aus 2 Merkmalen (rot-blau-rot-blau...) oder 3 Merkmalen (rot-blau-gelb-rot-blau...) nachlegen.

Item: Muster aus 2 Merkmalen

Item: Muster aus 3 Merkmalen

2 Merkmale: 6 rote und 6 blaue Klötze liegen vor dem Kind. Die DL beginnt eine Reihe aus 2 Merkmalen mit 4 Klötzen zu bilden (rot-blau-rot-blau). Sie sagt: **Eins so, eins so; immer abwechseln!** Nun wird das Kind aufgefordert, mit der Reihenbildung fortzufahren: **Jetzt machst du das Gleiche auch** (Gebärde: «du»; zeigt auf Klötze).

3 Merkmale: 6 rote, 6 blaue, 6 gelbe Klötze liegen vor dem Kind; gleiche Anweisungen wie oben. Die DL setzt die ersten 6 Würfel (rot-blau-gelb-rot-blau-gelb) vor.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind legt selbstständig eine Reihe aus 2 (resp. 3) Merkmalen oder erweitert mit mindestens 4 (resp. 6) Klötzen die begonnene Reihe der DL.
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Hinlegen nicht gelingt.
- Versuch-Irrtum-Prinzip wird zum Lösen der Aufgabe verwendet.

Nicht erfüllt:

- Keine längere Reihe aus 2 (resp. 3) Merkmalen wird gebildet (4 resp. 6 Klötze gelegt).

Nachmalen

Material: Bleistift, weisses Papier

Anforderung: Das Kind kann das Vorgemalte nachzeichnen.

Item: Strich nachmalen

Die DL malt dem Kind einen Strich auf das Papier vor und bittet nun das Kind, das Gleiche zu tun. **Jetzt machst du das** (Gebärde: «du», dann auf den Strich und dann auf ein unbemaltes Stück des Papiers zeigen).

Item: Kreis, Kreuz, Würfel nachmalen

Gleiche Anweisung wie oben (mit Demonstration).

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind malt die Vorgabe nach. Dabei muss die runde Form geschlossen sein. Der Würfel hat deutliche Ecken. Eine leichte räumliche Verschiebung ist erlaubt.

Richtig:

Nicht erfüllt:

- Die Vorgabe kann nicht oder falsch nachgemalt werden (falsch ist: vertikaler anstelle horizontaler Strich; runde Form ist nicht geschlossen; Würfel hat keine Ecken).

Falsch:

Zahlwortbenutzung

Material: keines

Anforderung: Das Kind sagt die Zahlenreihe auf. Es zählt vor- und rückwärts, benennt Vorgänger- und Nachfolgerzahl.

5.1 freies Zählen

Wie weit kannst du zählen? Magst du es mir mal vorsagen?

Dann wird das Kind gebeten, es nochmals zu sagen: **Kannst du es nochmals sagen?**

Falls das Kind nicht antwortet: **Ich meine so: 1, 2, 3.**

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind sagt die Zahlen in korrekter, immer gleich bleibender Folge auf (bis 5/10/20), je nach Item.

oder

- Das Kind zählt, verwendet dabei aber eine unkorrekte Folge (z. B. 1, 2, 5, 7).
→ **6.1 (Abbruch der Aufgabe 5.1; übergehen zur Aufgabe 6.1)**

Nicht erfüllt:

- Das Kind zählt nicht.
→ **6.1 (falls nicht zählen aufgrund von Schüchternheit)
(Abbruch der Aufgabe 5.1; übergehen zur Aufgabe 6.1)**

Zählt weiter

Item: von 3, 4 ...

Was kommt nach 3, 4 ...?

Falls das Kind nicht antwortet: **Ich meine so: 1, 2, und dann ...?**, dann nochmals die Frage stellen.

Item: von 6, 7 ...

Item: von 8, 9 ...

Gleiche Aufgabenstellung wie oben, aber ohne weitere Demonstration.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind zählt weiter, z. B. 5, 6, 7 (es sagt mind. 2 weitere Zahlen in korrekter Folge).

Nicht erfüllt:

- Das Kind zählt nicht weiter oder macht dies fehlerhaft.
→ 6.1 (Abbruch der Aufgabe 5.2; übergehen zu Aufgabe 6.1)

5.3 zählrückwärts

Item: von 4, 3 ...

Kannst du rückwärtszählen: 4, 3 ... (evtl. noch: **was kommt dann**)?

Items: von 8, 7 ...

Item: von 12, 11 ...

Gleiche Aufgabenstellung wie oben.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind zählt zurück, z. B. 3, 2, 1 (es sagt mind. 2 weitere Zahlen in korrekter Folge).

Nicht erfüllt:

- Das Kind zählt nicht rückwärts oder macht dies fehlerhaft.

Bennent Nachfolgerzahl

5.4 benennt Nachfolgerzahl / Vorgängerzahl

Item: nach 5 ...

Was für eine Zahl kommt nach 5?

Falls das nicht geht: *Ich meine so: nach 2 kommt 3*; dann nochmals die Aufgabe stellen.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind sagt 6.

Nicht erfüllt

- Das Kind sagt keine oder eine falsche Zahl.
→ 6.1 (Abbruch der Aufgabe 5.4; übergehen zu Aufgabe 6.1)

Item: vor 4 ...

Was für eine Zahl kommt vor 4?

Falls das nicht geht: *Ich meine so: vor 2 kommt 1*; dann nochmals die Aufgabe stellen.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind sagt 3.

Nicht erfüllt:

- Das Kind sagt keine oder eine falsche Zahl.

11.2 Elternfragebogen

HfH Hörakademien für Kinder und Jugendliche

Nr. _____ Name: _____ Fragen Ihrem Kind

Durch Elternbefragung erlangt, wenn möglich:

Nr. _____ Name des Kindes: _____ Geburtsdatum: _____

Wer füllt den Fragebogen aus: Mutter Vater

andere Person: _____ Datum: _____

Ihre Familiensituation

Sind sie: mit Partner/in oder Ehemann/frau lebend getrennt lebend allein lebend verwitwet

Ihr Kind ist ein: Einzelkind Zwilling/ Mehrling Geschwisterkind

Das Kind ist Ihr: 1. 2. 3. 4. 5. Kind

Ihre berufliche Situation

Welche Ausbildung haben Sie abgeschlossen:

kein Schulabschluss Berufslehre / Anlehre höhere Fach-/ Berufsausbildung

obligatorische Schule (9 Jahre) Gymnasium/ Berufsmatura Hochschule/ Fachhochschule

Sind Sie: Ihre berufliche Funktion:

erwerbstätig Direktor/-in

arbeitssuchend leitende/-r Angestellte/r (höheres Kader)

Hausfrau/ Hausmann Angestellte/-r in Vorgesetztenfunktion (mittleres Kader)

pensioniert Angestellte/-r in ausführender Stellung

Welcher Beruf: _____ selbständig erwerbend

Die berufliche Situation Ihres Partners/ Ihrer Partnerin oder Ihres Ehemannes/ Ehefrau

Welche Ausbildung hat er/ sie abgeschlossen:

kein Schulabschluss Berufslehre / Anlehre höhere Fach-/ Berufsausbildung

obligatorische Schule (9 Jahre) Gymnasium/ Berufsmatura Hochschule/ Fachhochschule

Ist er/ sie: Seine/ ihre berufliche Funktion:

erwerbstätig Direktor/-in

arbeitssuchend leitende/-r Angestellte/r (höheres Kader)

Hausfrau/ Hausmann Angestellte/-r in Vorgesetztenfunktion (mittlere Kader)

pensioniert Angestellte/-r in ausführender Stellung

Welcher Beruf: _____ selbständig erwerbend

Hörstatus des Kindes

Ist er/ sie: Hörversorgung:

leichtgradig hörbeeinträchtigt (10-39 dB) Baha

mittelgradig hörbeeinträchtigt (40-59 dB) Hörgeräte links rechts

hochgradig hörbeeinträchtigt (60-80 dB) Cochlea Implantat (CI) links rechts

Gehörlos (mehr als 80 dB)

Einseitige Hörbeeinträchtigung

Geburt und Diagnose

Frühgeburt: ja _1_ nein _2_

Falls ja, wie viele Wochen zu früh? _____

Alter zum Zeitpunkt der erstmaligen Mitteilung der Diagnose der Hörbeeinträchtigung: _____

Zeitpunkt der Hörversorgung: _____

Therapien

Therapie wegen Hörbehinderung: ja _1_ nein _2_

Andere Therapien? Ergotherapie _1_ Physiotherapie _2_ Logopädie _3_

Zeitpunkt Start der Fördermassnahmen: _____

Sprachen

Welche Sprache(n) sprechen Sie in der Familie hauptsächlich mit dem Kind:

1. Sprache/Kommunikationsform: _____

2. Sprache/Kommunikationsform: _____

Warum brauchen wir die Angaben zum familiären Hintergrund:

Im Fragebogen finden Sie differenzierte Fragen zu Ihrem Kind und Ihrer Familie. Diese Fragen sind wichtig für uns, weil zum Beispiel die Sprache der Kinder keine Rolle dabei spielen sollte, wie gut das Zahlenwissen entwickelt ist. Auch sollten die untersuchten Kinder in möglichst verschiedenen Familiensituationen leben. Bitte kreuzen Sie das auf Ihre Situation Zutreffende an. In der Studie interessieren uns Durchschnittswerte. Die Ergebnisse der Studie erlauben keine Rückschlüsse auf die Kinder. Alle Informationen werden höchst vertraulich und nur zur Auswertung der Studie verwendet.

!

11.3 Elternbrief

Liebe Eltern

Im Rahmen meiner Spezialisierung zur Heilpädagogin an der HfH in Zürich beschäftige ich mich mit der frühen Entwicklung von Kleinkindern mit Hörbeeinträchtigungen.

Ich widme mich der Frage, welche Grundlagen ein Kind zwischen zwei und viereinhalb Jahren entwickelt, um später im Schulalter Mathematik verstehen und anwenden zu können.

Im Rahmen meiner Masterarbeit wende ich einen Test an, mit dem ich mathematische Vorläuferfertigkeiten und die Kognition teste.

Gerne frage ich Sie nun an, ob ich diesen Test bei Ihrem Kind durchführen dürfte. Wenn Sie damit einverstanden sind, freue ich mich über die Rücksendung des untenstehenden Talons an meine Adresse oder über Ihre Rückmeldung per E-Mail an: eftichia.dulisse@swissonline.ch

Damit die regulären Fördereinheiten der Kinder nicht zu kurz kommen, werde ich direkt mit der Audiopädagogin zu Ihnen nach Hause kommen. Auf Wunsch komme ich auch alleine zu Ihnen.

Die Testresultate werden anonymisiert weiterverarbeitet, die einzelnen Kinder sind somit nicht mehr erkennbar. Gerne gebe ich Ihnen auch eine persönliche Rückmeldung über die Testung ihres Kindes.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und danke Ihnen schon jetzt für Ihr offenes Ohr für mein Anliegen.

Herzliche Grüsse

Eftichia D`Ulisse

11.4 Anmeldetalon

Anmeldetalon

Name: _____ Vorname: _____

Name des Kindes: _____

Geburtsdatum: _____

Ja, ich melde mein Kind für die Testung an und fülle den beigelegten Elternfragebogen aus.

Ich erlaube eine Videoaufnahme die nur zur Testauswertung verwendet wird. Anschliessend wird sämtliches Videomaterial vernichtet.

Ich erlaube keine Videoaufnahme.

Meine Adresse:

Eftichia D`Ulisse

Kleeweidstrasse 5

8041 Zürich

Email: eftichia.dulisse@swissonline.ch

11.5 Ergebnisse F1.H1 (Output)

Tabelle A1: Modellzusammenfassung

Mo- dell	R	R-Quad- rat	Korrigier- tes R- Quadrat	Standard- fehler des Schätzers	Statistikwerte ändern				
					Änderung in R- Quadrat	Änderung in F	df1	df2	Sig. Än- derung in F
1	,513 ^a	,264	,260	12,507	,264	83,420	1	233	,000
2	,534 ^b	,285	,279	12,348	,022	7,051	1	232	,008

a. Einflussvariablen : (Konstante), altmk

b. Einflussvariablen : (Konstante), altmk, HOER

Tabelle A2: Modellzusammenfassung

Modell	Quadratsumme	df	Mittel der Quad- rate	F	Sig.
Regression	14124.260	2	7062.130	46.318	.000 ^b
Nicht standardisierte Resi- duen	35372.864	232	152.469		
Gesamt	49497.123	234			

a. Abhängige Variable: E-ZaBE gesamt

b. Einflussvariablen : (Konstante), HOER, Alter in Monaten